

JC-2024-21

Fuente:
EFEverde (2023).

**ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA
RECOLECCIÓN DE PAPEL EN LA
ESCUELA SECUNDARIA PEDRO
PABLO SÁNCHEZ Y SU
CONTRIBUCIÓN A LA REDUCCIÓN
DE LA HUELLA DE CARBONO**

Investigador Principal

Jheral Madiel Rodríguez Gaitán
<https://orcid.org/0009-0006-7460-2874>
jheralr1726@gmail.com

Adulta Coordinadora

Mitzy Mariley Marín Monterrey
<https://orcid.org/0009-0008-3993-0455>
mitzy.marin@meduca.edu.pa

Mentora Científica

María De Los Ángeles Ortega Del Rosario
<https://orcid.org/0000-0002-8328-0639>
maria.ortega@utp.ac.pa

JHERAL MADIEL RODRÍGUEZ GAITÁN

<https://orcid.org/0009-0006-7460-2874>

Jheralr1726@gmail.com

Jheral.rodriguez@meduca.edu.pa

VIRTUDES

PERSEVERANTE

CREATIVO

RESPONSABLE

ORGANIZADO

FORTALEZAS EN EL PROCESO

COURSE:
INTRODUCTION TO CLINICAL RESEARCH

COURSE:
ICH GOOD CLINICAL PRACTICE E6 (R2)

TABLA DE CONTENIDO GENERAL

TÍTULO DE CADA SECCIÓN	PÁGINA
Resumen	13
Pregunta de investigación	14
Marco teórico, conceptual y temático	15-39
Antecedentes y planteamiento del problema	40-43
Justificación	44
Objetivo General	45
Objetivo específico	45
Formulación de la hipótesis y definición de las variables	46-47
Metodología	48-60
Cronograma	61
Metodología	45-56
Discusión, análisis, interpretación y aplicación de los resultados	62-84
Conclusiones y recomendaciones	85-86
Referencias bibliográficas	87-95
Anexos	96-115

ÍNDICE DE FIGURAS

TÍTULO DE FIGURA	NÚMERO DE FIGURA	PÁGINA
Generación de la huella de carbono	1	15
Emisiones directas	2	16
Emisiones indirectas	3	16
Emisiones indirectas	4	17
Principales componentes de la huella de carbono de un habitante de países desarrollados	5	17
Empresas comprometidas a reducir su huella de carbono	6	19-21
Imagen representativa de la huella de carbono	7	23
Porcentaje que representan las emisiones de CO2 en el mundo según origen	8	24

ÍNDICE DE FIGURAS

TÍTULO DE FIGURA	NÚMERO DE FIGURA	PÁGINA
Representación esquemática de los campos semánticos de tres expresiones usuales en cambio climático	9	25
Imagen sobre el calentamiento global	10	27
Leyes nacionales e internacionales sobre prácticas sostenibles y medio ambiente	11	30
Leyes relacionadas a la contribución al medio ambiente en Panamá	12	31
Estructura Organizativa de la República de Panamá en relación con las acciones medioambientales	13	32
Objetivos de Desarrollo Sostenible	14	34
Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados al proyecto	15	35
Ejes centrales del concepto de cambio climático	16	38

ÍNDICE DE FIGURAS

TÍTULO DE FIGURA	NÚMERO DE FIGURA	PÁGINA
Línea de tiempo de las principales cumbres climáticas	17	40
Cronología del desarrollo del marco legal en Panamá	18	41
Diagrama propuesto a seguir para la metodología llevada a cabo en el proyecto	19	48
Diagrama propuesto a seguir para la recolección de papel en el proyecto	20	49
Ejemplo de resultados de la encuesta de comportamiento	21	50
Figura de posible distribución en relación a los puntos de recolección	22	52
Figura del análisis del papel recolectado	23	53

ÍNDICE DE FIGURAS

TÍTULO DE FIGURA	NÚMERO DE FIGURA	PÁGINA
Figura de la fórmula para la aplicación del ZWI	24	53
Figura de cuantificación de CO2 en relación a las zonas estratégicas	25	54
Figura del proceso de reutilización	26	56
Figura del proceso de fabricación del papel	27	57
Figura de la impresora 3d Eazao m700	28	58
Figura de la impresora 3d Delta WASP 40100 Clay	29	59
<i>Línea de tiempo: las etapas del proyecto AmbStudium</i>	30	60

ÍNDICE DE FIGURAS

TÍTULO DE FIGURA	NÚMERO DE FIGURA	PÁGINA
Estrategias para la reducción de la huella de carbono	31	62
Gráfica del nivel de conocimiento sobre la huella de carbono (administrativos)	32	64
Imagen del cálculo del promedio pondero del sector administrativo con respecto al nivel de entendimiento	33	65
Gráfica pastel del porcentaje del personal administrativo que participan en actividades ecológicas	34	66
Gráfica de barra de las ideas del personal administrativo	35	66
Gráfica del nivel de entendimiento sobre la economía circular	36	67
Gráfica del nivel de conocimiento sobre la huella de carbono (estudiantil)	37	68

ÍNDICE DE FIGURAS

TÍTULO DE FIGURA	NÚMERO DE FIGURA	PÁGINA
Gráfica pastel del porcentaje de estudiantes que participan en actividades ecológicas	38	69
Gráfica de barra de las ideas de los estudiantes	39	69
Gráfica del nivel de entendimiento sobre la economía circular (estudiantil)	40	70
Cuadro del papel recolectado en el sector administrativo	41	71
Figura sobre el total de papel y CO2 generado por el sector administrativo	42	72
Cuadro del papel recolectado en el sector educativo	43	73
Figura sobre el total de papel y CO2 generado por el sector estudiantil-educativo	44	74

ÍNDICE DE FIGURAS

TÍTULO DE FIGURA	NÚMERO DE FIGURA	PÁGINA
Figura sobre el total de papel y CO2 generado por ambos sectores	45	75
Gráfica sobre el potencial de AmbiStudium en el los próximos años	46	75
Figura sobre la comparativa de las emisiones anuales de un auto con el reciclaje	47	76
Figura sobre la clasificación del material recolectado	48	77
Gráfica del porcentaje de apoyo positivo hacia AmbiStudium	49	78
Figura del potencial de la recolección de papel	50	79
Figura del potencial de la recolección de papel con todos los salones (vespertino).	51	80

ÍNDICE DE FIGURAS

TÍTULO DE FIGURA	NÚMERO DE FIGURA	PÁGINA
Imagen sobre el modelo de aislante acústico AmbiStudium	52	81
Imagen de impresión impresión de láminas de polímero	53	82
Imagen de la unión de las láminas de polímero para la confección del aislante	54	83
Imagen final del aislante acústico AmbiStudium	55	83
Análisis FODA para el proyecto	56	84

ÍNDICE DE ANEXOS

TÍTULO DEL ANEXO	NÚMERO DE ANEXO	PÁGINA
Anexo: Encuesta AmbiStudium	1	96-98
Anexo: Consentimiento informado de encuesta	2	99
Anexo: Acuerdo de confidencialidad	3	100
Anexo: Consentimiento informado de padres o tutores legales	4	101-104
Anexo: Diseño situacional	5	105-109
Anexo: Modelo de negocios business canva	6	110
Anexo: Validación de encuesta	7	111
Anexo: RESEGIS	8	112
Anexo: Comité de bioética	9	113
Anexo: Fase de clasificación del papel recolectado	10	114
Anexo: Fase de encuestas	11	115

RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo analizar el impacto de la recolección de papel en la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez y su contribución a la reducción de la huella de carbono en el año 2024. A través de esta investigación, se busca generar conciencia sobre la importancia de implementar prácticas sostenibles y reducir la huella de carbono mediante la recolección de papel en nuestra institución educativa.

Según Eco y Eco (2022), "La sostenibilidad significa encontrar formas de satisfacer nuestras propias necesidades sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas". Esta cita respalda la relevancia y el valor de este proyecto de investigación, ya que se enmarca en la búsqueda de soluciones sostenibles para reducir la huella de carbono.

En línea con nuestras preguntas de investigación: ¿Tendría la recolección de papel el potencial de reducir la huella de carbono como estrategia de sostenibilidad en la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez? y ¿Cómo potenciar la reducción de la huella de carbono a través del uso de papel reciclado en la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez en el 2024?, planteamos la hipótesis de que sí, la recolección de papel en nuestra institución puede reducir la huella de carbono. Para lograr esto, se implementarán acciones como educación ambiental, programas de recolección de papel, reutilización y alianzas con empresas que utilizan papel reciclado.

En conclusión, este proyecto de investigación busca generar conciencia sobre la importancia de implementar prácticas sostenibles y reducir la huella de carbono mediante la recolección de papel en la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez. La cita de Eco y Eco (2022) respalda la relevancia de este proyecto, ya que se enmarca en la búsqueda de soluciones sostenibles para garantizar un futuro a las presentes y futuras generaciones.

Palabras clave: concienciación, educación ambiental, huella de carbono, prácticas sostenibles, recolección de papel, sostenibilidad, prácticas sostenibles.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

El proyecto Análisis del Impacto de la Recolección de Papel en la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez y su Contribución a la Reducción de la Huella de Carbono busca crear medidas renovables para reducir los niveles de contaminación ambiental. Como sabemos, la producción de papel es una de las mayores causantes de la tala de árboles, pues de ésta se obtiene la materia prima necesaria para la producción de papel y cartón. Las escuelas consumen una cantidad muy alta de papel anualmente y esto produce el aumento de CO_2 .

La huella de carbono es la cantidad de contaminación ambiental producto de las actividades de los seres humanos, ya sea en las grandes industrias o en las actividades cotidianas. Las consecuencias del aumento de la huella de carbono son múltiples, desde fenómenos ambientales, pérdida de especies hasta daños perjudiciales en el medio ambiente.

“Desde 1990 las emisiones mundiales de dióxido de carbono han aumentado casi un 50%, destacando que entre 2000 y el 2010 el incremento de éstas fue mayor que en las tres décadas anteriores” (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., 2023).

La reducción de la cantidad de CO_2 en nuestro entorno puede lograrse mediante diversas medidas, como la reutilización, el equilibrio en los niveles de consumo de energía y el uso de medios de transporte no contaminantes en nuestra sociedad.

Por todo lo antes mencionado, surge la siguiente pregunta de investigación:

¿TENDRÍA LA RECOLECCIÓN DE PAPEL, EL POTENCIAL DE REDUCIR LA HUELLA DE CARBONO COMO ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD EN LA ESCUELA SECUNDARIA PEDRO PABLO SÁNCHEZ?

¿CÓMO POTENCIAR LA REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO A TRAVÉS DEL USO DE PAPEL RECICLADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA PEDRO PABLO SÁNCHEZ EN EL 2024?

MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y TEMÁTICO

En nuestra sociedad, el consumo diario de las personas representa un gran cambio en el medio ambiente, ya sea en el empleo de medios de transporte, el uso de energía en el hogar para calefacción y los hábitos alimenticios y de consumo de bienes el cual representa la huella de carbono personal.

Marco Teórico

Según Wiedmann y Minx (2007) explican que:

La huella de carbono es la cantidad de emisión de gases relevantes al cambio climático asociada a las actividades de producción o consumo de los seres humanos, aunque el espectro de definiciones varía desde una mirada simplista que contempla sólo las emisiones directas de CO₂, a otras más complejas, asociadas al ciclo de vida completo de las emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo la elaboración de las materias primas y el destino final del producto y sus respectivos embalajes.

Figura 1

Generación de la huella de carbono.

Nota. En esta figura se observa el ciclo de vida completo de las emisiones de gases de efecto invernadero. Fuente: Elaboración propia.

El conjunto de actividades que desarrolla el ser humano en los diferentes sectores como por ejemplo industrias, transporte y textil generan múltiples formas de emisiones, causando así una medida de contaminación ambiental conocida como “huella de carbono”.

Las diferentes actividades generan gases como el metano (CH₄), el óxido de nitrógeno (N₂O), los hidrofluorocarbonos (HFCs), los perfluorocarbonos (PFCs), el hexafluoruro de azufre (SF₆) y, en mayor cantidad según los estudios, el dióxido de carbono (CO₂) y al final representa el volumen de gases de efecto invernadero. (Iberdrola, 2021)

WBCSD y WRI (2004), nos presentan los tres ámbitos de emisiones para identificar las fuentes de gases a ser incluidas en la medida:

Ámbito 1: Emisiones directas, desde fuentes propias o controladas por la empresa, como, por ejemplo, las derivadas de la quema de combustibles o debido a procesos químicos.

Figura 2

Emisiones directas.

Nota. La figura muestra cómo se producen las emisiones directas de gases por empresas. Fuente: GHG Protocol, WRI (2009).

Ámbito 2: Emisiones indirectas derivadas de la generación, por parte de terceros, de energía, calor o vapor (en este caso, es indirecta, aunque sea consecuencia de las actividades de la empresa, pero fueron generadas o son controladas por terceros).

Figura 3

Emisiones indirectas.

Nota. Esta figura representa emisiones indirectas generadas por terceros. Fuente: GHG Protocol, WRI (2009).

Ámbito 3: Otras emisiones indirectas que son consecuencia de las actividades de la organización que ocurren fuera de esta y no son controladas o generadas por ésta, como lo son los viajes, la gestión y disposición de residuos, la producción de insumos, etc.

Figura 4

Emisiones indirectas.

Nota. Esta figura muestra otras emisiones indirectas producidas por los aviones, la gestión y disposición de residuos, entre otros. Fuente: GHG Protocol, WRI (2009).

Figura 5

Principales componentes de la huella de carbono de un habitante de países desarrollados.

Note. Esta gráfica muestra los porcentajes que se generan en las diferentes actividades que realizan los países desarrollados. Fuente: Schneider & Samaniego, (s. f.).

Según el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (World Business Council for Sustainable Development) WBCSD y el Instituto de Recursos Mundiales (World Resources Institute) WRI (2004) explica que:

La huella personal está dividida en 2 sectores representados en el gráfico 1, donde la huella primaria y la secundaria, están marcadas en verde y amarillo.

También, indica que la huella primaria es la medida de las emisiones directas de CO₂, a partir de la quema de combustibles fósiles, incluyendo el consumo doméstico de energía y transporte (ej. auto, avión, tren), sobre los cuales tenemos control directo.

Y finalmente, la huella secundaria es la medida de las emisiones indirectas de CO₂ de todo el ciclo de vida de los productos que consumimos – aquellos asociados con la manufactura y eventual descarte. Se refiere a las emisiones de CO de los procesos productivos de los bienes y servicios que consumimos.

Teniendo en cuenta, que “Según el enfoque regulatorio EPR, la responsabilidad de un productor puede extenderse a la fase post-consumo de sus productos. Esto exige un tratamiento y eliminación adecuados del producto EOL por parte de los productores” (Kuo et al., 2021), se presenta en los siguientes cuadros observaremos iniciativas de diferentes compañías que están comprometidas a reducir sus huellas de carbono y ser ejemplo para otros en sus industrias. Utilizan soluciones innovadoras y objetivos agresivos para ver resultados reales. Aprender de ellas es importante para mitigar la contaminación producida por las empresas o industrias.

Figura 6

Empresas comprometidas a reducir su huella de carbono.

EMPRESA	ACTIVIDAD	LOGO
The Coca-Cola Company	Agricultura sostenible, y ya está trabajando para obtener de manera sostenible todos los ingredientes clave para 2020, de esta manera reducirá su huella de carbono en un 25% para 2025.	THE <i>Coca-Cola</i> COMPANY
BMW Group	Fabricante de automóviles más sostenible en el mundo por sus esfuerzos para crear vehículos alternativos y de ahorro de combustible con procesos de producción limpios.	BMW GROUP
Toyota	La marca ha fijado el objetivo de reducir las emisiones de CO ₂ promedio de vehículos nuevos en un 90% para 2050, en comparación con su promedio global de 2010.	 TOYOTA

EMPRESA	ACTIVIDAD	LOGO
Hilton	Duplican su inversión de impacto social para 2030. Con este compromiso, se convertirá en la primera hotelera importante en instituir objetivos basados en la ciencia para reducir las emisiones de carbono y enviar cero jabón al vertedero.	
Lyft	Cada viaje en Lyft es carbono neutral porque la compañía hace donaciones para compensarlas, incluida la compensación de un millón de toneladas métricas en su primer año.	
Alaska Airlines	La primera aerolínea en eliminar popotes de plástico de sus vuelos y salas de aeropuertos. Clasificada por el Consejo Internacional de Transporte Limpio (ICCT) como la aerolínea más eficiente en combustible en los Estados Unidos durante 7 años seguidos.	

EMPRESA	ACTIVIDAD	LOGO
Disney	En todos sus parques, Walt Disney Parks, Experiences and Products utiliza cero emisiones directas netas de gases de efecto invernadero, y tiene una política de cero residuos para que nada termine en los vertederos.	
Starbucks	Tienen como objetivo estar libre de popotes de plástico para 2020, rediseñando sus vasos de bebidas frías con una tapa sin popote. Ayudan a garantizar que el suministro de café de alta sea sostenible para las generaciones futuras.	
Domino's	La cadena de pizzas utiliza cajas 100% reciclables y reduce su huella de carbono al experimentar con la entrega robótica de pizzas.	

Note. Este cuadro muestra las iniciativas de diferentes empresas para reducir su huella de carbono. Fuente: Lazovska (2019).

Hemos observado que la iniciativa de reducir la huella de carbono está siendo implementada en todo el mundo por diversas empresas. Notamos que en Panamá se han desarrollado iniciativas para reducir la huella de carbono generada en el consumo de electricidad.

Los miembros de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) llevaron a cabo un estudio en una vivienda unifamiliar preexistente ubicada en la provincia de Herrera, específicamente en la ciudad de Chitré, Panamá. Gracias a la implementación de estrategias innovadoras, tales como la incorporación de nuevos materiales de construcción y la adopción de un sistema de aire acondicionado altamente eficiente, se logró una reducción significativa del 57.0% en la huella de carbono de la edificación (Pineda-Sosa et al., 2022).

Marco Conceptual

2.1 Huella de carbono

La huella de carbono, según la definición, es un indicador que mide la cantidad de gases efecto invernadero, expresados en toneladas de CO₂ equivalente, asociados a las actividades de una empresa, entidad, evento, producto/servicio o persona individual. Por lo tanto, lo que mide la huella de carbono es la contribución de cada una de estas actividades al Calentamiento Global. El cálculo de la huella de carbono es la primera medida para actuar frente al Cambio Climático, porque sólo se puede actuar sobre lo que se ha medido previamente. (Vidal, 2011)

En un contexto global de creciente preocupación por el medio ambiente, la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez busca promover un cambio positivo en nuestra comunidad educativa a través de la implementación de medidas sostenibles, como la recolección de papel. Este proyecto de investigación se enfoca en potenciar la conciencia sobre la importancia de prácticas sostenibles y la participación activa de estudiantes, profesores y personal administrativo. Además, se analizará cómo el uso de papel reciclado puede contribuir a la reducción de la huella de carbono en nuestra escuela.

En resumen, este marco conceptual busca generar conciencia y promover prácticas sostenibles para cuidar el medio ambiente y formar ciudadanos responsables y comprometidos con un futuro más sostenible.

Figura 7

Imagen representativa de la huella de carbono.

Nota. Esta imagen ilustra diversas actividades asociadas con la emisión de gases de efecto invernadero, representando la huella de carbono.

Fuente: TIBA, (2018).

2.2 Gases efecto invernadero

Según Epa (2023), “Los gases que atrapan el calor en la atmósfera se les llama gases de efecto invernadero”.

El aumento de la población ha llevado a un mayor consumo energético y al uso de combustibles fósiles, lo que ha provocado un aumento en los gases de efecto invernadero en la atmósfera, incluyendo el dióxido de carbono (CO₂). Esto ha resultado en el fenómeno del efecto invernadero, con causas naturales y antropogénicas. El CO₂ es uno de los principales contribuyentes al calentamiento global (Sostenible, 2021).

Figura 8

Porcentaje que representan las emisiones de CO2 en el mundo según origen.

Nota. Aquí recogemos en datos y gráficos, algunas de las tendencias sobre las que vienen advirtiendo organismos internacionales y estudios científicos en relación a temas relacionados con el cambio climático como el aumento de la temperatura global, las emisiones de gases de efecto invernadero, los desplazamientos relacionados con eventos climáticos extremos o el aumento del nivel del mar. Fuentes: (US EPA, 2019; Global Carbon Project, 2022).

2.3 Cambio climático

Terminológicamente, los campos semánticos de las expresiones calentamiento global, cambio climático y cambio global son cada uno más amplio que el anterior (figura 9).

El cambio climático no sólo comprende la elevación de la temperatura del aire junto a la superficie, y de ésta, sea sólida o líquida, o calentamiento global, que es el hecho más visible constatado, sino otras posibles variaciones en el sistema climático, como, por ejemplo, el aumento o la disminución de la precipitación, según las regiones, o la pérdida de hielo en los glaciares de montaña. A su vez, el concepto de cambio global es más amplio que el de cambio climático, al englobar todos los fenómenos que comportan un cambio sustancial a una escala global, como, además del cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el agujero de la capa de ozono, los cambios generalizados de usos del suelo, etc. (Martín Vide, 2009)

Figura 9

Representación esquemática de los campos semánticos de tres expresiones usuales en cambio climático.

Nota. Esta imagen ilustra el cambio climático el cual implica variaciones en el sistema climático, como el aumento de temperatura y la pérdida de hielo en los glaciares. De igual manera, nos explica que el cambio global va más allá del cambio climático e incluye la pérdida de biodiversidad y otros cambios a escala global. Fuente: Martín Vide, (2009).

2.4 Calentamiento global

RSyS (2022), considera que “El calentamiento global consiste en el aumento de la temperatura de la tierra, mismo que se refleja en los océanos y la atmósfera principalmente causado por la emisión de gases de efecto invernadero expedidos por la actividad humana”.

Por su parte, National Geographic Expedition @NatGeoES (2010), revista que contiene artículos acerca de geografía, ciencia, historia, cultura, eventos actuales y fotografía, sostiene que:

Llamamos calentamiento global a las consecuencias que generan la liberación de ciertos gases a la atmósfera, pero este fenómeno en realidad está provocando una serie de cambios en los patrones meteorológicos de la Tierra a largo plazo que varían según el lugar. Conforme la Tierra gira cada día, este nuevo calor gira a su vez, recogiendo la humedad de los océanos, aumentando aquí y asentándose allá, y cambiando en definitiva el ritmo del clima al que todos los seres vivos nos hemos acostumbrado.

Finalmente, Las Naciones Unidas, en su publicación acerca de la acción sobre el clima, indica que somos responsables del calentamiento global expresando lo siguiente:

Los científicos han demostrado que las actividades humanas son responsables del calentamiento global de los últimos 200 años. La temperatura media de la Tierra ha aumentado en 1,1 °C desde el siglo XIX, y cada década desde 1850 ha sido más cálida que la anterior. El cambio climático también ha provocado consecuencias como sequías, aumento del nivel del mar y disminución de la biodiversidad (Nations, s. f.).

Figura 10

Imagen sobre el calentamiento global.

Nota. Esta imagen indica que el calentamiento global ha existido desde siempre, sin embargo, debido a las actividades y emisiones masivas del hombre este fenómeno se ha incrementado, especialmente la quema de combustibles fósiles y los cambios en el uso del suelo, tales como la deforestación, así como varias otras fuentes secundarias. Fuente: RSyS (2022).

2.5 Reciclaje

El reciclaje es un proceso donde las materias primas que componen los materiales que usamos en la vida diaria como el papel, vidrio, aluminio, plástico, etc., una vez terminados su ciclo de vida útil, se transforman de nuevo en nuevos materiales, disminuyendo considerablemente los residuos generados y disminuyendo la extracción de nuevas materias primas vírgenes. (Sepúlveda, 2020)

2.6 Reciclaje de papel

MaterialesEcológicos.es (2023), considera que:

El papel es un material que se define como la hoja delgada compuesta por fibras apelmazadas y entrelazadas, generalmente de celulosa. Las hojas de papel se fabrican recolectando y agrupando las fibras con una malla. Estas flotan en una suspensión, una mezcla de fibra y agua, llamada pulpa de papel. Al retirar el agua y secar la hoja, las fibras forman enlaces entre sí.

2.7 Desarrollo sostenible

García (2023), recalca que “El desarrollo sostenible implica cómo debemos vivir hoy si queremos un futuro mejor, ocupándose de las necesidades presentes sin comprometer las oportunidades de las generaciones futuras de cumplir con las suyas”.

2.8 Gestión de residuos

La gestión de residuos es el conjunto de actividades necesarias para el tratamiento de los desechos, desde su generación, hasta su eliminación o reaprovechamiento. Eso incluye la recogida de los residuos, su transporte, la gestión de los que son especialmente peligrosos y el reciclaje de los materiales aprovechables. (Residuos, 2024)

2.9 Economía circular

La Economía Circular (CE) es un enfoque elegido para optimizar los procesos de producción, los procesos de diseño y las operaciones de las empresas en la industria del papel, con el objetivo de tener un impacto positivo general al reducir los residuos y promover la reutilización de materiales (Irwan et al., 2022).

Estas definiciones son fundamentales para el proyecto que estamos llevando a cabo, ya que el mismo tiene como objetivo crear soluciones sostenibles que ayuden al medio ambiente y a la mejor utilidad de nuestros recursos desechables.

MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y TEMÁTICO

AmbiStudium se desarrolla con la meta de sensibilizar a la comunidad educativa, promovemos activamente la adopción de prácticas que reduzcan, reutilicen y reciclen el papel en nuestro colegio. Este compromiso no solo respalda el desarrollo sostenible, sino que también contribuye significativamente a la disminución de los gases de efecto invernadero.

Juntos, podemos generar un impacto positivo en nuestro entorno, fomentando la responsabilidad ambiental y creando un ambiente más ecológico para las generaciones futuras.

Marco temático

En tiempos recientes, se ha acentuado la relevancia de adoptar medidas sostenibles en respuesta a los desafíos ambientales, destacando la necesidad de promover la colaboración en todos los sectores de la sociedad a escala global. Con el propósito de alcanzar este objetivo, el Estado ha puesto en marcha políticas públicas orientadas a asegurar un desarrollo sostenible, contribuyendo así a mitigar los efectos del cambio climático y abordar la problemática de la contaminación ambiental a nivel mundial.

“Para el año 2022 a nivel mundial las emisiones totales de dióxido de carbono (CO₂) tuvieron un aumento de más de 200 millones de toneladas, este aumento fue el mayor de la historia en términos absolutos” (Mamani et al., 2024).

Figura 11

Leyes nacionales e internacionales sobre prácticas sostenibles y medio ambiente.

Nota. Representación gráfica de las instituciones y leyes relacionadas a las prácticas sostenibles y contribución al medio ambiente en Panamá y el mundo. Fuente: Elaboración propia.

Existen diversas leyes en Panamá que fomentan las medidas sostenibles para garantizar un medio ambiente más limpio y ecológico. La Ley 6 de 6 de febrero de 2017 establece pautas, obligaciones y responsabilidades para las instituciones públicas en el territorio nacional para garantizar la prevención, la reutilización, el reciclaje, la valoración y la reducción del impacto de los residuos sólidos en los vertederos y el ambiente en general. (Gaceta Oficial Digital, 2018)

Figura 12

Leyes relacionadas a la contribución al medio ambiente en Panamá.

Nota. Esta figura indica las leyes más destacadas de Panamá sobre medio ambiente. Fuente: Elaboración propia.

La Autoridad Nacional del Ambiente es una entidad autónoma establecida con el propósito de supervisar y llevar a cabo la aplicación de leyes, compromisos y políticas medioambientales. Su función principal radica en garantizar el cumplimiento de normativas ambientales, así como en la implementación efectiva de compromisos y políticas que contribuyan a la preservación y mejora de nuestro entorno.

Tiene como finalidad el desarrollo de intervenciones para adaptación, moderación del medio ambiente. Se disponen a realizar iniciativas como Evaluación del nivel de vulnerabilidad en los ecosistemas, promoción de la adopción de tecnologías eficientes, desarrollo e implementación de estrategias para abordar el cambio climático, supervisión del cumplimiento de la normativa aplicable, control de las emisiones de CO₂, impulso a proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y promoción de la eficiencia energética. (Rodríguez, 2024)

Figura 13

Estructura Organizativa de la República de Panamá en relación con las acciones medioambientales.

Nota. En este diagrama se presenta la estructura organizativa de la República de Panamá en relación con los sectores de acciones y desempeño medioambiental. Fuente: Reyes, (2006).

Es importante destacar la labor realizada por la Organización de las Naciones Unidas en la intervención y mitigación del cambio climático. Las iniciativas y fundamentos promovidos por las Naciones Unidas buscan estimular la colaboración y participación de todas las naciones con el objetivo de garantizar un entorno ambiental sostenible y libre de contaminación.

La República de Panamá está llevando a cabo la actualización de su Primera Contribución Determinada a Nivel Nacional (CDN1), un compromiso ratificado ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Acuerdo de París (AP). Esta actualización se enfoca en impulsar la acción climática y promover el desarrollo sostenible, reafirmando así el compromiso del país con los objetivos internacionales para abordar los desafíos ambientales y fomentar un futuro más sostenible.

El propósito de esta Convención es:

La resiliencia y reducción progresiva de emisiones de dióxido de carbono hacia la neutralidad en carbono del país al 2050. CDN1 Actualizada República de Panamá.pdf, (2016)

En el análisis de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), nos encontramos con un conjunto de 17 objetivos y 169 metas. Estas metas se distribuyen entre los objetivos, y cada una de ellas está acompañada por indicadores de gestión.

Actualmente, destacan siete objetivos que abordan explícitamente la temática del cambio climático y el desarrollo sostenible. Estos objetivos son el ODS 11, 12, 13, 15 y 17.

Figura 14

Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Nota. En esta figura se encuentran los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fuente: Press, (2015).

Luego de leer a detalle la agenda de los ODS, colocaremos los que están relacionados al cambio climático y que influyen y se relacionan de una u otra manera con el desarrollo sostenible.

Figura 15

Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados al proyecto.

#11

Pretende lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

#12

Pretende garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, fundamental para sostener los medios de subsistencia de las generaciones actuales y futuras.

#13

Pretende tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

#15

Pretende conservar la vida de ecosistemas terrestres. Busca proteger y restablecer los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, y detener la pérdida de biodiversidad.

#17

Pretende revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.

Nota. La figura representa los objetivos de desarrollo sostenible relacionados al proyecto. Fuente: (Caribe, 2015).

En resumen, tras revisar los resultados de la búsqueda, los aspectos más pertinentes para nuestro trabajo de investigación incluyen los siguientes aspectos:

Proyectos centrados en la cuantificación del CO₂ mediante diversos enfoques, la terminología relevante vinculada a nuestra iniciativa, así como las leyes vigentes en Panamá que promueven medidas de intervención frente al cambio climático, la gestión de la contaminación y el estímulo al desarrollo sostenible. Además, está la actualización de su Primera Contribución Determinada a Nivel Nacional (CDN1) cuyo propósito es promover la resiliencia al clima y reducir el riesgo ante los efectos del cambio climático. (CDN1 Actualizada República de Panamá.pdf, 2016)

Podemos enfatizar la significativa importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Al examinar este panorama, se puede afirmar que sensibilizar y contribuir con conocimientos sobre la huella de carbono son fundamentales para comprender los desafíos que enfrentamos en nuestro planeta. De esta manera, garantizamos la difusión de la idea de implementar cambios en nuestros hábitos, asegurando así un impacto positivo en la preservación del medio ambiente.

ANTECEDENTES O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Este proyecto tiene como objetivo sensibilizar a la población estudiantil y fomentar la implementación de medidas sostenibles en nuestra institución educativa, con el fin de asegurar un entorno más ecológico y verde en nuestro centro. Al establecer estas medidas, buscamos involucrar y contar con el respaldo tanto de los estudiantes como del personal educativo en la lucha contra el cambio climático y la contaminación ambiental.

“La demanda general de materiales puede reducirse mediante una reducción en las compras totales o fabricando productos más livianos que duren más” (Allwood, 2024).

Marco teórico

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) ha definido el concepto de cambio climático de la siguiente manera:

“Es el cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables” (Dirección de Cambio Climático, 2023).

Dentro de esta definición es relevante destacar los dos ejes fundamentales de la misma, focalizados en:

Figura 16

Ejes centrales del concepto de cambio climático.

Nota. En esta figura se explica las 2 causas del calentamiento global, por causas naturales o actividades humanas.

Fuente: El Cambio Climático: Causas, Efectos Y Remedios, (2022).

Marco legal

Con el objetivo de dar cumplimiento a los compromisos establecidos en la CDN1 actualizada, se ha elaborado el Plan Nacional de Acción Climática de Panamá. Este plan establece el año 2050 como meta para alcanzar una sociedad y economía sostenibles, resilientes al cambio climático, con una huella de carbono negativa, y fomentando la inclusión. Estas metas se alinean con los principios del Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Se fundamenta en la legislación panameña que regula el sector, específicamente en el Decreto Ejecutivo N° 10 del jueves 16 de junio de 2022, bajo la tutela del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente). Este decreto adopta el Plan Nacional de Acción Climática de Panamá (PNAC), cuya finalidad es hacer frente a los desafíos derivados del cambio climático. El PNAC orienta la gestión nacional hacia la descarbonización de la economía y el fortalecimiento de la resiliencia climática, abordando diversas perspectivas sectoriales y gubernamentales en Panamá. (Plan-Nacional-de-Accion-Climatica.pdf, 2022).

Marco Legal Internacional

A continuación, se enumeran las principales fuentes jurídicas vinculadas al tema de acciones contra el cambio climático que han sido consideradas tanto en otras regiones como en nuestro país. Estas fuentes han sido revisadas minuciosamente en el proceso de elaboración del plan nacional.

ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Figura 17

Línea de tiempo de las principales cumbres climáticas.

Nota. Esta imagen ilustra Las principales cumbres climáticas organizadas por diversos países a lo largo de los años. Fuente: Iberdrola (2019).

Figura 18

Cronología del desarrollo del marco legal en Panamá.

Nota. Esta imagen representa de manera cronológica el marco legal en Panamá en relación con las acciones y medidas medioambientales. Fuente: Plan-Nacional-de-Acción-Climática (2022).

Durante el proceso de investigación, se ha examinado minuciosamente la legislación internacional y nacional de la República de Panamá que promueve medidas y acciones sostenibles, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y otros instrumentos relacionados con el cambio climático que respaldan la necesidad de promover acciones sostenibles para alcanzar un entorno más ecoamigable.

Además, hemos identificado proyectos realizados en Panamá por la Universidad Tecnológica, diversas instituciones académicas y organizaciones en países como España, Colombia, Venezuela, entre otros. Estos proyectos han arrojado resultados positivos tanto en el análisis de la huella de carbono como en la implementación de medidas sostenibles para su reducción.

4. Planteamiento del Problema o Justificación.

La presente investigación se enfocará en el estudio sobre el “ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA RECOLECCIÓN DE PAPEL EN LA ESCUELA SECUNDARIA PEDRO PABLO SÁNCHEZ Y SU CONTRIBUCIÓN A LA REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO”. Esta investigación es importante debido a varias razones.

En primer lugar, se busca reducir la huella de carbono en la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez a través de la recolección de papel. La huella de carbono es una medida del impacto ambiental causado por las actividades humanas, especialmente las relacionadas con la emisión de gases de efecto invernadero. Al recolectar papel y reciclarlo, se evita la tala de árboles, lo que a su vez reduce la emisión de dióxido de carbono y contribuye a la sostenibilidad del medio ambiente.

Además, el trabajo de investigación tiene como objetivo reutilizar el papel recolectado o encontrar empresas que puedan reutilizarlo. En los últimos 40 años, el consumo de papel a nivel mundial se ha incrementado en un 400 %, lo que ha provocado la deforestación. De hecho, el 35 % de los árboles talados se utilizan para la producción de papel (Ozola, Z et al., 2019). Esto no solo reduce la huella de carbono, sino que también fomenta la economía circular y promueve la conciencia sobre la importancia de la reutilización de recursos en la comunidad educativa.

La etapa de Educación Infantil, según lo señalado por Martínez-Agut (2022), implica referirse a tres dominios fundamentales, que son los siguientes:

-Dominio socioemocional: consiste en comunicarse, negociar, colaborar y, sobre todo, tener una actitud reflexiva y crítica.

-Dominio conductual: se focaliza en las habilidades enfocadas a la acción.

-Dominio cognitivo: hace referencia a todos aquellos conocimientos y herramientas destinadas a comprender la realidad. En esta perspectiva, la educación debe afrontar la realidad, y consecuentemente, los problemas sociales relacionados con el entorno ambiental.

Para conseguir lograrlo de manera efectiva, es crucial abordar aspectos como la ciudadanía, la calidad educativa, la participación y los problemas relacionados con el medio ambiente y la sostenibilidad.

De esta manera, al llevar a cabo este trabajo, se espera concienciar a la comunidad educativa de la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez sobre la importancia de la recolección de papel y reducir la huella de carbono. A través de la educación y la promoción de prácticas sostenibles, se busca involucrar a los estudiantes, profesores y personal administrativo en la adopción de hábitos más responsables con el medio ambiente. Asimismo, esta investigación busca ofrecer una mirada integral sobre la importancia de reciclar para el ambiente, especialmente en un contexto de crecimiento económico no sustentable. Se pretende colaborar con la concientización de la población local en nuestra escuela, promoviendo la adopción de prácticas sustentables en otros aspectos de la vida cotidiana.

En resumen, este trabajo de investigación tiene como objetivo principal analizar el impacto de la recolección de papel en la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez y su contribución a la reducción de la huella de carbono. Se busca concienciar a la comunidad educativa, fomentar la reutilización de papel y promover prácticas sostenibles en el contexto escolar. A largo plazo, se espera que este trabajo sirva como ejemplo para otras instituciones educativas y contribuya a la mitigación del cambio climático en nuestra comunidad.

JUSTIFICACIÓN: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y SU IMPORTANCIA E INTERÉS

"Un ejemplo de industria que genera grandes cantidades de residuos sólidos es la industria de pulpa y papel" (Azevedo et al., 2019)

Este proyecto tiene como interés principal la reducción de la huella de carbono mediante la valorización del papel desechado por los estudiantes y el personal administrativo del plantel, a través de la implementación de procesos basados en una economía circular. Además, proponemos la adopción de medidas sostenibles que favorezcan la creación de un entorno más amigable con el medio ambiente en los ámbitos: escolar, familiar, personal y laboral.

- 1. Reducción de la cantidad de desechos en los vertederos:** Al implementar estas medidas, contribuiremos significativamente a la reducción de desperdicios, como el papel, que terminan acumulándose en vertederos o depósitos de basura locales.
- 2. Impulso económico:** El desarrollo de una economía circular para la revalorización del papel desechado mediante la implementación de un nuevo proceso de impresión en 3D con este material.
- 3. Implementación de medidas sostenibles:** Desarrollar medidas sostenibles que actúen como punto de partida para la creación de un entorno regional más amigable con el medio ambiente.

En resumen, este proyecto se centra en el desarrollo de medidas sostenibles con el objetivo de mejorar el entorno educativo, eliminar obstáculos y promover el reciclaje en todas las áreas de la sociedad. Busca proporcionar acceso y soluciones adaptadas que incluya la participación educación, la cultura y las actividades sociales. Además, se enfoca en sensibilizar a las personas sobre la huella de carbono, promoviendo su comprensión y proporcionándoles herramientas y recursos adecuados para enfrentar los desafíos del cambio climático. A través de estas acciones, se pretende garantizar una contribución tanto a la sociedad como al medio ambiente.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Generar conciencia sobre la importancia de implementar prácticas sostenibles y reducir la huella de carbono a través de la recolección de papel en la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Fomentar la reducción de la huella de carbono a través de la recolección del papel desechado en la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez con el fin de contribuir a la implementación de prácticas sostenibles y disminuir la huella de carbono en la escuela.

Confeccionar objetos utilizando los desechos recolectados durante los periodos de clases, con el objetivo de apoyar el desarrollo sostenible y promover prácticas más amigables con el medio ambiente.

Analizar los porcentajes de CO₂ generados en la producción de papel reciclado a través de datos cuantitativos para obtener información sobre la cantidad de contaminación ambiental generada y evaluar el impacto de la recolección de papel en la reducción de la huella de carbono.

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS Y DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES

La hipótesis planteada para el proyecto de investigación "Análisis del impacto de la recolección de papel en la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez y su contribución a la reducción de la huella de carbono en el 2024" es la siguiente:

Sí, la recolección de papel en la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez puede reducir la huella de carbono. Se pueden implementar acciones como educación ambiental, programas de recolección de papel, reutilización y alianzas con empresas que usen papel reciclado. Esto contribuirá a reducir la huella de carbono y crear conciencia sobre la sostenibilidad ambiental.

"El estado actual de la economía global se caracteriza por un rápido aumento del consumismo, que parece estar insostenible" (Sardianou et al., 2023). De esta manera, se reconoce que los niveles de desechos sólidos han ido aumentando a lo largo de los años, en paralelo con el crecimiento del consumismo.

En este proyecto de investigación, se plantea como variable independiente la recolección de papel. Esta variable se refiere a la implementación de un sistema eficiente de recolección y reciclaje de papel en la escuela.

Por otro lado, la variable dependiente en este estudio es la reducción de la huella de carbono. Esta variable se refiere a la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero y, en particular, del dióxido de carbono generado como resultado de la producción y eliminación de papel.

"El ciclo de vida global del papel, genera el 1.3% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero" (van Ewijk, et al., 2020).

Se plantea en la hipótesis del proyecto que la recolección de papel tendrá un impacto significativo en la reducción de la huella de carbono. Esto se sustenta en estudios previos que demuestran la estrecha relación entre la producción y eliminación de papel y el impacto ambiental. Según el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 2016), “La industria papelera es una de las mayores fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero. Cada tonelada de papel producido puede generar aproximadamente 1.5 toneladas de dióxido de carbono equivalente”.

Además, investigaciones como la realizada por Smith y Johnson (2018), han demostrado que:

La implementación de sistemas eficientes de recolección y reciclaje de papel puede contribuir significativamente a la reducción de la huella de carbono. Estos estudios resaltan la importancia de promover prácticas de manejo de residuos sostenibles, como la recolección y el reciclaje de papel, para mitigar el impacto ambiental asociado a la producción y eliminación de papel.

“La industria de la pulpa y el papel contribuye de manera importante a las emisiones globales de gases de efecto invernadero” (Dai et al., 2023).

Es fundamental promover la recolección de papel en las instituciones educativas como la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez, ya que esto no solo permitirá reducir la cantidad de papel desechado, sino que también fomentará la conciencia ambiental entre los estudiantes. Al implementar un sistema eficiente de recolección y reciclaje de papel, se puede generar un impacto positivo en la reducción de la huella de carbono, contribuyendo así a la protección del medio ambiente y la sostenibilidad.

En resumen, se espera que la recolección de papel y la creación de lápices ecológicos en la escuela tenga un impacto significativo en la reducción de la huella de carbono, basado en la evidencia de la relación entre la producción de papel y las emisiones de gases de efecto invernadero, así como en estudios previos sobre la gestión de residuos y el reciclaje de papel.

METODOLOGÍA

AmbiStudium ha concebido un análisis integral de la huella de carbono junto con un plan estratégico destinado a reducir el impacto ambiental en entornos educativos. En la figura adjunta, se expone la metodología implementada en este proyecto.

Figura 19

Diagrama propuesto a seguir para la metodología llevada a cabo en el proyecto.

Nota. Esta imagen representa de manera secuencial la metodología propuesta para el desarrollo de AmbiStudium. Fuente: Elaboración propia.

- | | | | |
|---|---|---|---|
| | Reaprovechamiento del papel recolectado dentro de los períodos de tiempo estimados. |
| | Aprovechamiento del producto reciclado mediante su valorización para un nuevo uso y una adecuada disposición. |

1. Recolección de papel

Figura 20

Diagrama propuesto a seguir para la recolección de papel en el proyecto.

Nota. Esta imagen representa la manera secuencial para la recolección de papel propuesta para el proyecto de AmbiStudium. Fuente: Elaboración propia.

1.1 Fase de análisis estudiantil

Según Hassan, Ismail (2011) y Jiang et al., (2015), "La falta de educación ambiental se puede atribuir al escaso compromiso ambiental, el desinterés sobre los problemas ambientales y el bajo conocimiento sobre los efectos del incremento de estos gases en la salud pública y ambiental".

Por esta razón, nuestro proyecto se embarca en la ejecución de un análisis del conocimiento entre el cuerpo estudiantil y el personal administrativo, con el propósito de evaluar su comprensión acerca de las medidas sostenibles y la huella de carbono.

Tomando en cuenta que, en la mayoría de los casos, son las actividades humanas (generación de desechos, contaminación de las aguas, suelos y aire, entre otros) las causantes del deterioro del medioambiente, y a su vez, solamente las personas pueden realizar acciones para su mejoramiento, es aquí donde radica, esencialmente, la necesidad de conocer cuál debería ser la actitud de los estudiantes hacia al medioambiente (M. N. Balseca, 2023).

La ejecución de este análisis se llevará a cabo mediante una encuesta de comportamiento, que incluirá una serie de preguntas diseñadas para evaluar el nivel de conocimientos del cuerpo estudiantil y del personal administrativo. Con base en las respuestas recopiladas, se diseñarán medidas específicas para implementar conocimientos sostenibles y fomentar la comprensión de la huella de carbono.

Figura 21

Ejemplo de resultados de la encuesta de comportamiento.

Nota. Esta imagen representa un posible modelo de resultados en el análisis del conocimiento para el proyecto de AmbiStudium. Fuente: Elaboración propia.

1.2 Fase de asociación “Unidos por el reciclaje”

“Cada día, son más las empresas, administraciones públicas y organizaciones gubernamentales comprometidas con el cuidado del medio ambiente, proponiéndose mejorar su relación con el mismo y actuar frente al cambio climático” (Jumilla, 2012).

Así, nuestro proyecto tiene como objetivo establecer asociaciones, grupos y equipos que promuevan prácticas sostenibles en el plantel, con la meta de crear un entorno más amigable con el medio ambiente.

En esta etapa del proyecto, daremos inicio a la iniciativa "Unidos por el reciclaje", invitando activamente a la participación de los estudiantes a nivel colegial. Para llevar a cabo esta fase, se proporcionará un compromiso firmado que respaldará la correcta participación de los estudiantes en esta valiosa iniciativa.

Según Gamboa, B.Z. (2019) Es primordial inculcar los hábitos ambientales adecuados, para que de esta forma se refuerce la enseñanza a través de la educación ambiental y esta genere un impacto positivo en la sociedad"

Las instituciones se centran en contabilizar las emisiones y diseñar un plan para ejecutar acciones de reducción. No obstante, aunque el objetivo principal es reducir las emisiones, la sensibilización está ayudando a promover el pensamiento crítico en las personas involucradas, sobre los problemas ambientales, dirigiéndolos hacia un cambio de actitud ambientalmente responsable (Soto, 2012).

Dentro de esta asociación, se llevarán a cabo actividades de concientización y talleres educativos. Los estudiantes participantes en la Asociación "Unidos por el reciclaje" visitarán los salones de clase para organizar charlas, compartiendo con el cuerpo estudiantil conocimientos sobre medidas sostenibles, acciones ambientales y la huella de carbono.

"Se recomienda incluir más juegos y actividades educativas en las actividades de clase y transferirlos al entorno informático para un acceso más amplio" (Hülya et al., 2023).

1.3 Fase de campañas de recolección

El principio de reciclaje marca pautas de actuación para promover políticas de reutilización de materiales para la reducción de los residuos sólidos, consumiendo por ello menos cantidades de materia prima, reduciendo la cantidad de recursos utilizados y disminuyendo la generación de desechos (Saint, 1996).

Nuestro proyecto tiene como objetivo potenciar la recolección de residuos, específicamente papel desechado, mediante la colaboración activa de nuestra asociación "Unidos por el Reciclaje". Antes de iniciar el proceso de recolección, se dispondrán estratégicamente contenedores en áreas clave, tales como pasillos, biblioteca, salón de profesores y zonas destinadas al personal educativo. Con esta iniciativa, buscamos fomentar la participación y conciencia ambiental en todos los espacios de nuestra institución.

“No se pueden lograr enfoques de desarrollo sostenible a menos que la gestión de residuos se considere una prioridad” (Ajay et al., 2023).

Figura 22

Figura de posible distribución en relación a los puntos de recolección

Nota. Esta imagen representa un posible posicionamiento de los botes de recolección de papel. Fuente: Elaboración propia.

2. Análisis de la recolección de papel

Figura 23

Figura del análisis del papel recolectado.

Nota. Esta imagen representa el análisis del papel recolectado de los diversos puntos estratégicos. Fuente: Elaboración propia.

“A medida que los países se desarrollan rápidamente, es urgente la necesidad de sistemas innovadores para gestionar su creciente flujo de desechos sólidos que mantengan a los residentes sanos y a las comunidades limpias” (Lee y Yoon, 2021; Yigitcanlar y Cugurullo, 2020).

En nuestro proyecto, se incorporará el ZWI (**Zero Waste Index - Índice de Desperdicio Cero**) como una ecuación matemática fundamental para la gestión y cuantificación de los residuos recopilados durante el proceso de adquisición de papel desechado.

Figura 24

Figura de la formula para la aplicación del ZWI

$$\text{Zero Waste Index} = \frac{\sum \text{potential amount of waste managed by the city} \times \text{substitution for the systems}}{\text{Total amount of waste generated in the city}}$$

Nota. Esta imagen representa la formula a utilizar en el proceso de cuantificación de papel recolectado. Fuente: Sundana, (2019).

El papel es uno de los materiales más reciclados en los EE. UU., con una tasa de reciclaje de papel nacional en los últimos años de entre el 66 % y el 68 % (American Forest and Paper Association, 2021). Reemplazar las materias primas primarias con papel recuperado puede generar ahorros sustanciales de recursos y emisiones de CO₂ (Enze Jin et al., 2023).

Figura 25

Figura de cuantificación de CO₂ en relación a las zonas estratégicas

Nota. Esta imagen representa un posible porcentaje de CO₂ obtenido de las zonas estratégicas. Fuente: Elaboración propia.

Después de llevar a cabo la recolección de papel en las áreas estratégicas, se procederá al análisis de datos. Se realizará una observación detallada de las zonas que presenten un mayor volumen de papel recolectado. Posteriormente, se llevará a cabo un proceso de triaje y pesaje del papel recopilado con el fin de calcular la cantidad de CO₂ producido y reducido derivado de los desechos de papel.

Este enfoque nos permitirá evaluar de manera precisa el impacto ambiental positivo de nuestro proyecto, proporcionando datos concretos sobre la reducción de emisiones de carbono asociadas al reciclaje de papel.

“La sociedad moderna consume una gran cantidad de productos de papel, lo que genera un enorme desperdicio de papel en todo el mundo” (Yang et al., 2020).

3. Reutilización del papel

El papel reciclado es aquel que se produce a partir de materiales reciclados en lugar de utilizar pulpa de madera virgen. Este enfoque permite brindar una segunda vida a un material compuesto por celulosa, que se obtiene principalmente de la madera de los árboles. A través de un proceso adecuado, este papel reciclado se vuelve útil de diversas maneras, al mismo tiempo que contribuye al mantenimiento del medio ambiente (Blanco, 2023).

En los países en desarrollo, a pesar del conocimiento técnico suficiente, el proceso de reciclaje de papel no funciona bien por razones diversas que incluyen la falta de organismos reguladores, la falta de responsabilidad de los profesionales del reciclaje y la falta de conciencia pública. Esto tiene consecuencias negativas a nivel económico, sanitario y biológico para el medio ambiente. Por eso, es necesario prestar atención a la correcta recolección de papel usado (Abdollahbeigi, M. 2021).

Según Robertson, GL (2021). Existen 3 tipos de reciclaje:

- Reciclaje primario (también conocido como reciclaje de circuito cerrado): En este tipo de reciclaje, el objetivo es devolver el material a su uso original o a productos comparables con una calidad equivalente.
- Reciclaje secundario: En el reciclaje secundario, los materiales se procesan y se utilizan en aplicaciones que no requieren las propiedades del material virgen.
- Reciclaje terciario: El reciclaje terciario implica la conversión de materiales en productos completamente nuevos que no tienen relación con su uso original.
- Reciclaje cuatrimestral: Esta categoría es menos común y se refiere al reciclaje de materiales en productos que tienen una vida útil más corta que los productos originales.

En esta fase del proyecto, se llevará a cabo una iniciativa de reutilización de papel mediante procesos y pasos diseñados para llevar a cabo la valorización de este recurso.

Clasificación: Se realizará un proceso de observación y clasificación del papel con el objetivo de garantizar su integridad.

Reducción: Se llevará a cabo una reducción del tamaño del papel como parte del proceso de disolución.

Disolución: Se realizará el proceso de disolución del papel con el objetivo de obtener pulpa.

Pulpa de Papel: Después de haber completado los procesos anteriores, se obtendrá la pulpa de papel, la cual será el punto de partida para el proceso de valorización mediante la impresión 3D.

Figura 26

Figura del proceso de reutilización.

Nota. Esta imagen representa un posible proceso de reutilización. Fuente: Elaboración propia.

La gestión de desechos puede abordarse de diversas maneras, siendo el reciclaje una de las más populares y efectivas, gracias a su enfoque en reducir, reutilizar, reciclar y recuperar materiales (Cajamarca et al., 2024).

4. Valorización

La producción industrial de papel implica una serie de procesos que conllevan considerables gastos energéticos y generan contaminación química. Esta secuencia de operaciones abarca desde la deforestación hasta la fabricación final de hojas comerciales. Comienza con la deforestación, seguida del descortezado, lavado, astillado y la fabricación de pasta. Posteriormente, se llevan a cabo etapas como el blanqueado, aditivación, ingreso en la máquina formadora de hojas, secado y la producción de rollos.

El Pacto Verde Europeo establece una hoja de ruta ambiciosa para implementar una economía circular climáticamente neutra en la que el crecimiento económico esté desvinculado del uso de recursos, y el Plan de Acción para la Economía Circular allana el camino para una economía competitiva en la que tanto los poderes adjudicadores (compradores) como los actores económicos Los operadores (proveedores) son responsables del adecuado manejo de los recursos naturales (Dumitrica et al., 2023).

Este conjunto de actividades refleja no solo la complejidad del proceso, sino también sus impactos ambientales significativos. (Fluyeycrea, 2020)

El reciclaje es una estrategia comúnmente reconocida para reducir los impactos ambientales relacionados con la explotación de recursos primarios. Se pueden observar grandes variaciones regionales en los parámetros de los procesos de reciclaje, como la eficiencia, la combinación de energías y el tratamiento de los rechazos (Provost-Savard et al., 2023).

Figura 27

Figura del proceso de fabricación del papel

Nota. Esta imagen representa el proceso de fabricación del papel utilizado por la industrias papeleras. Fuente: Makertan and Makertan (2023).

“En los procesos de producción se contaminan mares, ríos y lagos porque en gran medida se utiliza peróxido de hidrógeno, cloro y otras sustancias químicas, que se liberan junto a los efluentes residuales que suelen contener fenoles, furanos y dioxinas” (Impacto Ambiental De La Industria Papelera | Sphere, 2022).

El objetivo principal de una CE es que los recursos naturales consumidos en la producción tengan una vida ilimitada a través de la reutilización de los residuos generados por el propio proceso de producción y de los productos, una vez que estos se convierten en desechos. (Sánchez-Ortiz et al., 2020).

En nuestra iniciativa, nos comprometemos a explorar prácticas más sostenibles y eco amigables en cada una de estas fases, buscando reducir tanto los costos energéticos como la huella ecológica asociada con la producción de papel.

La CE (Economía circular) optimiza los procesos de producción, los procesos de diseño y las operaciones de la empresa, lo que genera un impacto positivo general al reducir el desperdicio y promover la reutilización de materiales (Irwan et al., 2022). En esta fase del proyecto, aprovecharemos la pulpa de papel recolectada en la etapa anterior para llevar a cabo la valorización del papel reciclado mediante el uso de impresoras 3D. Específicamente, emplearemos modelos como la Eazao m700 y la Wasp 40100 para este propósito innovador. Estas impresoras no solo nos permitirán darle una nueva vida al papel reciclado, sino que también destacan por su eficiencia y versatilidad en la creación de objetos tridimensionales.

Durante décadas anteriores, la legislación sobre residuos ha ido desplazando gradualmente su atención de la protección del medio ambiente contra prácticas nocivas de vertido y eliminación mediante la promoción del reciclaje a la promoción de una economía circular en la que los materiales y otras fuentes se utilicen de manera eficiente y los ciclos de materiales estén lo más cerrados posible (Backes, 2024).

Figura 28

Figura de la impresora 3d Eazao m700.

Nota. Esta imagen muestra la impresora a utilizar en la parte de valorización del papel reciclado. Fuente: eazao, (2023).

Figura 29

Figura de la impresora 3d Delta WASP 40100 Clay.

Nota. Esta imagen muestra la impresora a utilizar en la parte de valorización del papel reciclado. Fuente: Wasp Iberia, (2023).

Un modelo de economía circular tiene como objetivo optimizar el flujo de recursos materiales minimizando al mismo tiempo los residuos (Agencia Europea de Medio Ambiente, 2020).

Por ende, al incorporar tecnologías de vanguardia en nuestro enfoque de reciclaje, aspiramos no solo a reducir los residuos, sino también a fomentar la creatividad y la utilidad práctica de los materiales reciclados.

Al implementar estas innovaciones, promovemos acciones y políticas en nuestro colegio que nos permiten ser más amigables con el medio ambiente, reutilizando y valorizando nuestros desechos de papel. “La transición hacia una economía circular requiere acciones y políticas” (Morseletto, 2020).

CRONOGRAMA

En esta parte del proyecto se detalla de manera general con una línea de tiempo de las etapas del proyecto AmbStudium.

Figura 30

Línea de tiempo: las etapas del proyecto AmbiStudium.

Nota. Esta imagen representa una línea de tiempo de las etapas del proyecto.
Fuente: Elaboración propia.

A continuación, proporcionaremos un desglose detallado del desarrollo de cada una de las actividades propuestas en el proyecto, abordando aspectos específicos de su ejecución.

CRONOGRAMA

Inicio de proyecto: Abril 2024

Tarea	Asignado	Progreso
Planificación y diseño inicial	Nombre	0% - 100%
Desarrollo de bitacora	Jheral Rodríguez	100%
Explicación de redacción de anteproyecto	Mitzy Marin	100%
Redacción de anteproyecto	Jheral Rodríguez	100%
1ra reunión de avance de proyecto	Jheral Rodríguez	100%
Inicio de redacción del informe	Jheral Rodríguez	100%
1ra revisión del proyecto	Mitzy Marin	100%
Cronograma de avances	Mitzy Marin	100%
Asignación del mentor	Mitzy Marin	100%
1ra reunión con la mentora	Jheral Rodríguez	100%
2ra reunión con la mentora	Jheral Rodríguez	100%
3ra reunión con la mentora	Jheral Rodríguez	100%
Comité de bioetica	Jheral Rodríguez	0%
Periodo de sensibilización y recolección de papel		
Encuesta de comportamiento	Jheral Rodríguez	0%
Asociación "Unidos por el reciclaje"	Jheral Rodríguez	0%
Periodo de recolección de papel	Jheral Rodríguez	0%
Charlas y talleres "Huella de carbono"	Jheral Rodríguez	0%
Transferencias a las cuentas bancarias	Mitzy Marin	0%
Proceso de cuantificación y análisis de la huella de carbono		
1ra sustentación de avances	Jheral Rodríguez	0%
Cuantificación del papel recolectado	Jheral Rodríguez	0%
Triaje y pesaje de papel recolectado	Jheral Rodríguez	0%
Análisis de la huella de carbono	Jheral Rodríguez	0%
Reducción de papel recolectado		
Iniciativa reducción de papel	Jheral Rodríguez	0%
Valorización del papel recolectado		
2da sustentación	Jheral Rodríguez	0%
Proceso de impresión	Jheral Rodríguez	0%
Detalles finales para presentación proyecto		
Análisis de resultados	Jheral Rodríguez	0%
Conclusiones y recomendaciones	Jheral Rodríguez	0%
Finalización de organización de informe	Jheral Rodríguez	0%
Organización de banner	Jheral Rodríguez	0%
Creación de banner	Jheral Rodríguez	0%
Organización de material para presentación	Jheral Rodríguez	0%
Organización final para presentación del proyecto	Jheral Rodríguez	0%
Presentación de proyectos en Panamá	Jheral Rodríguez	0%
Registro de proyectos	Jheral Rodríguez	0%

DISCUSIÓN, ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS

¿TENDRÍA LA RECOLECCIÓN DE PAPEL, EL POTENCIAL DE REDUCIR LA HUELLA DE CARBONO COMO ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD EN LA ESCUELA SECUNDARIA PEDRO PABLO SÁNCHEZ?

En un mundo cada vez más consciente de la necesidad de adoptar prácticas sostenibles, la recolección de papel en la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez se destaca como una estrategia efectiva para reducir la huella de carbono. Con más de 4,605 kilogramos de papel recolectado, se podría contribuir a la eliminación de aproximadamente 1,535,655 kilogramos de CO₂ de la atmósfera, marcando un paso importante hacia la sostenibilidad ambiental. Si este esfuerzo se replicara en otras escuelas secundarias de Panamá, el impacto positivo en la reducción de la huella de carbono a nivel nacional sería considerable, estableciendo un modelo ejemplar para la educación ambiental en todo el país. Este proyecto no solo demuestra el poder de la acción colectiva, sino también la capacidad de los estudiantes para liderar el cambio hacia un futuro más sostenible.

Figura 31

Estrategias para la reducción de la huella de carbono.

Nota. Esta imagen indica las estrategias que se desarrollaron en la sección de ejecución AmbiStudium. Fuente: Elaboración propia.

Educación Ambiental: Implementar programas educativos que sensibilicen a los estudiantes sobre la importancia del reciclaje y su impacto positivo en la reducción de la huella de carbono. Organizar talleres y charlas informativas que expliquen cómo el reciclaje de papel contribuye a la conservación de los recursos naturales y a la disminución de emisiones de CO₂.

Programas de Recolección de Papel: Establecer un programa de recolección de papel en la escuela, donde estudiantes y personal puedan depositar el papel usado para su reciclaje. Fomentar la participación mediante concursos o incentivos para las clases o grupos que recojan la mayor cantidad de papel.

Reutilización: Promover la reutilización del papel en el colegio, incentivando el uso de hojas sobrantes para bocetos o apuntes. Fomentar el uso de papelería y útiles escolares fabricados con papel reciclado.

Alianzas con Empresas: Colaborar con empresas locales que utilicen papel reciclado en sus productos para establecer un proceso de recolección sostenible. Establecer convenios con recicladoras para facilitar la recogida y transformación del papel usado.

Concientización sobre Sostenibilidad Ambiental: Desarrollar campañas de concientización que destaquen el impacto positivo del reciclaje de papel en la reducción de la huella de carbono. Involucrar a la comunidad escolar en actividades que promuevan la sostenibilidad, como la plantación de árboles o la limpieza de áreas verdes.

La implementación de estas iniciativas educará a los estudiantes en la importancia de la sostenibilidad ambiental. A través de estas prácticas integradas en la vida cotidiana escolar, se fomentará una cultura duradera de responsabilidad ambiental. Además, medir y comunicar los resultados de estas actividades permitirá motivar a otras organizaciones a seguir un camino similar hacia la sostenibilidad.

I. ENCUESTAS ADMINISTRATIVAS

En esta fase, se llevaron a cabo una serie de encuestas dirigidas al sector administrativo para evaluar los niveles de conocimiento del personal en relación con las prácticas sostenibles y la economía circular. Se encuestó a un total de dos trabajadores por cada sección del sector administrativo, obteniéndose así los siguientes resultados:

Figura 32

Gráfica del nivel de conocimiento sobre la huella de carbono (administrativos).

Nota. La mitad de los encuestados (50%) se encuentran en niveles altos de entendimiento (niveles 8 y 9). El otro 50% de los encuestados se encuentran en niveles medios (niveles 4 y 6).

Fuente: (Julius AI | Your AI Data Analyst, 2024)

Figura 33

Imagen del cálculo del promedio pondero del sector administrativo con respecto a su nivel de entendimiento

Cálculo del Promedio Ponderado

Para calcular el promedio ponderado del nivel de entendimiento, podemos usar la fórmula:

$$\text{Promedio Ponderado} = \frac{\sum(\text{nivel} \times \text{porcentaje})}{\sum \text{porcentaje}}$$

Vamos a calcularlo:

$$\text{Promedio Ponderado} = \frac{(4 \times 0.2) + (6 \times 0.2) + (8 \times 0.4) + (9 \times 0.2)}{0.2 + 0.2 + 0.4 + 0.2}$$
$$\text{Promedio Ponderado} = \frac{0.8 + 1.2 + 3.2 + 1.8}{1} = 7$$

Nota. El promedio ponderado del nivel de entendimiento es 7, lo que indica un buen nivel general de conocimiento sobre la huella de carbono y su impacto en el medio ambiente. Sin embargo, hay espacio para mejorar, especialmente en los niveles más bajos.

Fuente: (Julius AI | Your AI Data Analyst, 2024)

Se le preguntó al personal administrativo ¿Qué medidas tomas para reducir el consumo de energía en tu hogar? obteniendo prácticas como:

- Mantener las luces apagadas cuando no es necesario y reducción el uso de electrodomésticos.
- Desconectar todo.
- Prender los aires solo por cinco horas lamparas de energía solar.
- Utilizar paneles solares y reutilizar todo lo que se pueda.

Se le preguntó a los estudiantes ¿Han participado en actividades comunitarias relacionadas con la sostenibilidad o la protección del medio ambiente? obteniendo como resultado:

Figura 34

Gráfica circular del porcentaje del personal administrativo que participan en actividades ecológicas.

Nota. En esta gráfica se muestra que el 40% de la población administrativa ha participado en actividades ecológicas que ayuden al medio ambiente, mientras que el otro 60% no ha participado en este tipo de actividades.

Fuente: Elaboración propia

Se le preguntó al personal administrativo ¿Cree que las acciones individuales pueden marcar una diferencia significativa en la lucha contra el cambio climático? obteniendo como resultado:

Figura 35

Gráfica de barra de las ideas del personal administrativo

Nota. Los resultados muestran que el 83.3% de los encuestados cree que las acciones individuales pueden contribuir significativamente a la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, el 16.7% restante no considera que estas acciones tengan un impacto considerable Fuente: Elaboración propia

Se les preguntó a los estudiantes En una escala del 1 al 10, siendo 10 el más alto, ¿Qué entendimiento tienes sobre el concepto de economía circular y su contribución al medio ambiente? obteniendo como resultado:

Figura 36

Gráfica del nivel de entendimiento sobre la economía circular.

Nota. Este gráfico muestra la distribución de las respuestas en relación con la comprensión de la economía circular y su contribución al medio ambiente. El porcentaje más alto (50%) se encuentra en el nivel 9, lo que indica una comprensión moderada. Hay un pico notable en los niveles 2 y 4 (16.7 %), lo que sugiere una proporción significativa con una comprensión mínima.

Fuente: Elaboración propia

II. ENCUESTAS ESTUDIANTILES

En esta fase se realizó una serie de encuestas al sector estudiantil donde se coteja los niveles de conocimiento de la población estudiantil y además de conocer su relación con las prácticas sostenibles y la economía circular. Se encuestó a un total de 301 estudiantes de pre media y media, de esta manera se obtienen los siguientes resultados:

Figura 37

Gráfica del nivel de conocimiento sobre la huella de carbono (estudiantil).

Nota. El gráfico y los análisis muestran que la mayoría de las personas se encuentran en un nivel medio de entendimiento, con una concentración en los niveles 5-7. La media ponderada del nivel de entendimiento es de 5.35 sobre 10. Fuente: Elaboración propia

Se le preguntó a los estudiantes ¿Han participado en actividades comunitarias relacionadas con la sostenibilidad o la protección del medio ambiente? obteniendo como resultado:

Figura 38

Gráfica pastel del porcentaje de estudiantes que participan en actividades ecológicas.

Nota. La gráfica revela que el 51.3% de la población estudiantil ha participado en actividades ecológicas que contribuyen a la protección del medio ambiente, mientras que el 48.7% restante no ha participado en este tipo de actividades. Fuente: Elaboración propia

Se le preguntó a los estudiantes ¿Crees que las acciones individuales pueden marcar una diferencia significativa en la lucha contra el cambio climático? obteniendo como resultado:

Figura 39

Gráfica de barra de las ideas de los estudiantes.

Nota. Los resultados muestran que el 83% de los estudiantes cree que las acciones individuales pueden contribuir significativamente a la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, el 17% restante no considera que estas acciones tengan un impacto considerable.

Fuente: Elaboración propia.

Se le pregunto a los estudiantes En una escala del 1 al 10, siendo 10 el más alto, ¿Qué entendimiento tienes sobre el concepto de economía circular y su contribución al medio ambiente? obteniendo como resultado:

Figura 40

Gráfica del nivel de entendimiento sobre la economía circular.

Nota. Este gráfico muestra la distribución de las respuestas en relación con la comprensión de la economía circular y su contribución al medio ambiente. El porcentaje más alto (22,7 %) se encuentra en el nivel 5, lo que indica una comprensión moderada. Hay un pico notable en el nivel 1 (13,9 %), lo que sugiere una proporción significativa con una comprensión mínima.

Fuente: Elaboración propia.

II. PESAJE DEL PAPEL

“Los procesos de reciclaje presentan la oportunidad de obtener materias primas secundarias a partir de residuos sólidos urbanos (RSU), convirtiendo los residuos en recursos útiles” (Ferrara & De Feo, 2021).

Gracias a los diferentes puntos estratégicos colocados en el sector administrativo se recolectó semanalmente la cantidad de papel generado por el personal y así saber cuánto CO₂ se generó en ese papel recolectado.

Figura 41

Cuadro del papel recolectado en el sector administrativo.

SEMANA DE RECOLECCIÓN	SECRETARIA 1	SECRETARIA 2	RECURSOS HUMANOS	CONTABILIDAD
27 - 31 de Mayo	3.65 Kg	0.4 Kg	0.8 Kg	1.00 kg
17 - 21 de Junio	5.6 Kg	0.3 Kg	0.15 Kg	2.4 Kg
1 - 5 de Julio	0.95 Kg	0.65 Kg	0.2 Kg	2.3 Kg
8 - 12 de Julio	9.10 Kg	1.65 Kg	0.55 Kg	0 Kg

Nota. Se presentan las distintas cantidades recolectadas por cada sección administrativa, tomando en cuenta las diferentes semanas de recolección.

Fuente: Elaboración propia

III. NIVEL DE CO₂

1 KG = 3.3 KG CO₂

Figura 42

Figura sobre el total de papel y CO₂ generado por el sector administrativo.

Nota. Los resultados muestran que la zona de secretaría #1 genera la mayor cantidad de papel desechado con 19.3 kg de papel generando un total de 63.69 Kg de CO₂. Por otro lado, el sector que menos genera cantidad de papel es la secretaría #2 con un total 3 Kg de esta manera 9.9 Kg de CO₂ en este papel recolectado. Fuente: Elaboración propia.

II. PESAJE DEL PAPEL / ESTUDIANTIL

Gracias a los diferentes puntos estratégicos colocados en el sector educativo se recolectó semanalmente la cantidad de papel generado por los estudiantes y así saber cuanto CO₂ se generó en ese papel recolectado.

Figura 43

Cuadro del papel recolectado en el sector educativo.

SEMANA DE RECOLECCIÓN	Pabellón D	Pabellón E
24 - 18 de Junio	3.50 Kg	0
1 - 5 de Julio	39.9 Kg	42.25 Kg
8 - 12 de Julio	40.95 Kg	208.85 Kg
15 - 19 de Julio	11.7 Kg	4.05 Kg
22 - 26 de Julio	59.50 Kg	24.95 Kg

Nota. Se presentan las cantidades de papel recolectadas por cada pabellón de estudiantes, considerando las distintas semanas asignadas para la recolección. Cabe destacar que se contó con el apoyo de profesores durante estas semanas para maximizar la eficiencia del proceso.

Fuente: Elaboración propia

Figura 44

Figura sobre el total de papel y CO₂ generado por el sector educativo.

Nota. Los resultados muestran que la zona del pabellón E genera la mayor cantidad de papel desechado con 280.1 kg de papel generando un total de 924.33 Kg de CO₂. Por otro lado, el sector que menos genera cantidad de papel es el pabellón D con un total 155.55 Kg de esta manera 513.315 Kg de CO₂ en este papel recolectado. Fuente: Elaboración propia.

Figura 45

Figura sobre el total de papel y CO₂ generado por ambos sectores

Nota. En esta imagen se muestra la relación entre el papel recolectado y sus emisiones de CO₂ en su proceso de producción. Fuente: Elaboración propia.

Según estos resultados, podemos interpretar que la recolección de papel, tanto en el sector educativo como en el administrativo, tiene un gran potencial. Esto se puede visualizar de la siguiente manera:

Figura 46

Gráfica sobre el potencial de AmbiStudim en los próximos años

Nota. En esta imagen se muestra la relación entre el papel recolectado y sus emisiones de CO₂ en su proceso de producción. Fuente: (Julius AI | Your AI Data Analyst, 2024)

Con los resultados obtenidos, podemos analizar que el papel recolectado en promedio puede contribuir a salvar aproximadamente 11.17 árboles. Esto resulta muy inspirador, ya que muestra el potencial para salvar aproximadamente 670.2 árboles y evitar la emisión de 92,139.3 kg de CO₂ en un período de 5 años. Lograr salvar 670.2 árboles en ese tiempo representa un impacto positivo significativo. Los árboles son esenciales para el ecosistema, ya que proporcionan hábitat para la vida silvestre y absorben CO₂, contribuyendo así a la mitigación del cambio climático.

Figura 47

Figura sobre la comparativa de las emisiones anuales de un auto con el reciclaje.

Nota. En esta imagen se muestra la comparativa entre las emisiones de CO₂ anuales de un automóvil y las actividades ecológicas de AmbiStudium.

Fuente: Elaboración propia.

Un automóvil promedio emite alrededor de 4.6 toneladas de CO₂ al año. El reciclaje de papel en 5 años (92.14 toneladas de CO₂) equivale a sacar de circulación 4 automóviles durante un año.

III. REUTILIZACIÓN

En esta fase comenzamos con la clasificación del material recolectado en las anteriores etapas, obteniendo los siguientes resultados:

Figura 48

Figura sobre la clasificación del material recolectado.

PAPEL MANILA
0.60 KG

PAPEL REVISTA
11.30 KG

PAPEL PERIÓDICO
1.35 KG

CARTONCILLO
11.75 KG

PAPEL DE COLORES
4.45KG

PAPEL CONSTRUCCIÓN
0.40 KG

Nota. Si bien la mayoría del material recolectado es papel, en nuestra clasificación encontramos otro tipo de materiales como el papel manila, papel revista, papel periódico, cartoncillo, papel de colores y papel construcción. Fuente: Elaboración propia.

IV. ENCUESTA FINAL-ADMINISTRATIVO

Teniendo en cuenta la participación del sector administrativo en la recolección de papel promovida por Ambistudium, nos interesa conocer la opinión de los participantes respecto a las actividades realizadas. Queremos saber qué han aprendido y qué les gustaría implementar en el futuro para mejorar y expandir estas iniciativas.

Se le preguntó al personal administrativo si ¿Les gustó participar en esta actividad y si les gustaría que el proyecto (AmbiStudium) siga funcionando en el colegio? obteniendo como resultado:

Figura 49

Gráfica del porcentaje de apoyo positivo hacia AmbiStudium

Nota. La gráfica revela que el 100% de la población administrativa que ha participado en actividades ecológicas que contribuyen a la protección del medio ambiente, está de acuerdo en que AmbiStudium siga vigente en el centro educativo.

Fuente: Elaboración propia

Se le preguntó a los administrativos ¿Qué ideas tienen para mejorar y hacer crecer el proyecto AmbiStudium en el próximo año? destacando la respuesta:

Concursos de reciclaje de ambos sectores que incentive a la población del centro educativo.

V. POTENCIAL DEL IMPACTO ESTUDIANTIL Y AMBIENTAL

Figura 50

Figura del potencial de la recolección de papel

Nota. Este análisis indica que la escuela puede reducir potencialmente aproximadamente 11.012,76 kg de CO₂ al año mediante la recolección de papel. Fuente: (Julius AI | Your AI Data Analyst, 2024)

Dado que se prevé que el consumo de papel siga aumentando hasta alcanzar los 476 millones de toneladas en la próxima década, reutilizar los residuos de papel resultantes del proceso de producción o reducirlos es una estrategia eficaz para conservar los recursos (Samuel Yousefi, et al., 2023).

POTENCIAL DE TODO EL CUERPO ESTUDIANTIL

Figura 51

Figura del potencial de la recolección de papel con todos los salones (vespertino).

SALONES CIENCIAS Y HUMANIDADES

TOTAL DE SALONES 32

PROMEDIO DE PAPEL POR SALÓN = KG DE CO₂

33.9 KG DE PAPEL = 111.87 KG DE CO₂

111.87 KG DE CO₂ x 32 SALONES = 3,579.84 KG DE CO₂

AL AÑO ESCOLAR = 32, 218. 56 KG DE CO₂

Nota. Este análisis indica que la escuela puede reducir potencialmente aproximadamente 32,218.56 kg de CO₂ al año mediante la recolección de papel con todos los salones del plantel. Fuente: Elaboración propia

V. VALORIZACIÓN

Según Mora et al., (2020), se debe resaltar la importancia del reciclaje en la evolución de las tecnologías y el ser humano al dejar atrás una economía lineal, la cual consiste en dar un solo uso a las materias primas. En ese orden de ideas, aparece la economía circular, en la cual se trata de dar un mejor aprovechamiento a la materia prima las veces que sea posible.

Nuestros procesos de valorización están orientados a abordar alguna necesidad o problemática actual que se esté presentando en nuestra institución académica. Al identificar y enfocar nuestros esfuerzos en estas áreas clave, podremos desarrollar soluciones que no solo mejoren el entorno escolar, sino que también sirvan como ejemplos de cómo aplicar prácticas sostenibles para enfrentar desafíos reales.

Según, Savini, F. (2021), “La economía circular se utiliza principalmente para valorizar los residuos como una estrategia de sostenibilidad económica, social y ambiental, posicionando los residuos y su reducción en el centro de la formulación e implementación de políticas”

Tomamos como punto de partida la situación auditiva en los salones de clase, que a menudo se ven afectados por el ruido externo. Para abordar este problema, desarrollaremos aislantes acústicos para estas áreas, con el objetivo de mejorar el ambiente de aprendizaje y reducir las distracciones causadas por el ruido.

Figura 52

Imagen sobre el modelo de aislante acústico AmbiStudium.

Nota. En esta imagen se muestra el modelo a seguir para la elaboración de los aislante acústicos para la infraestructura de nuestro colegio.

Fuente: Elaboración propia.

LÁMINAS DE POLÍMERO

Utilizando impresoras 3D, se fabrican láminas de polímero que servirán como bases para la solidificación de la pulpa de papel obtenida. Estas láminas proporcionarán una estructura sólida y uniforme, facilitando el proceso de creación de los aislantes acústicos para los salones de clase.

Figura 53

Imagen de impresión de láminas de polímero.

Nota. En esta imagen se muestra el modelo a seguir para la elaboración de las láminas de polímero a utilizar en la confección de nuestros aislantes AmbiStudium.

Fuente: Elaboración propia

Se llevó a cabo la elaboración de estas láminas, cada una con medidas de 50 cm de ancho y 70 cm de largo, lo que facilita la efectiva introducción de la pulpa de papel. Estas dimensiones permiten un manejo adecuado y contribuyen a un proceso de solidificación más eficiente.

La recuperación de recursos a partir de residuos mediante procesos de reciclaje promueve modelos de negocio de residuos casi sin residuos y apoya los objetivos de la economía circular al facilitar el cierre de ciclos en los sistemas industriales y reducir el consumo de energía y recursos, así como las emisiones contaminantes (Ferrara C., 2021).

Figura 54

Imagen de la unión de las láminas de polímero para la confección del aislante.

Nota. En esta imagen se muestra la unión de las láminas de polímero que serán nuestro aislante con ayuda de la pulpa de papel recolectada.

Fuente: Elaboración propia

Figura 55

Imagen final del aislante acústico AmbiStudium.

Nota. En esta imagen se pueden ver los aislantes acústicos que fueron creados utilizando polímero y la pulpa de papel recolectada por AmbiStudium. Estos aislantes son el resultado de un proceso colaborativo y representan un enfoque sostenible para mejorar el ambiente acústico en nuestra institución.

Fuente: Elaboración propia

DISCUSIÓN, ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS

Figura 56
Análisis FODA para el proyecto.

FORTALEZAS

- Reducción de residuos
- Ahorro de recursos
- Disminución de la huella de carbono
- Sensibilización ambiental
- Oportunidades de aplicar medidas sostenibles

DEBILIDADES

- Costos para fomentar las aplicaciones
- Necesidad de espacios y puntos estratégicos
- Participación limitada
- Contaminación cruzada
- Falta de conciencia

OPORTUNIDADES

- Expandir el proyecto a nivel macro
- Asociación con empresas y ONG
- Educar a las comunidades
- Incentivar la participación
- Utilizar el papel reciclado como producto comercial

AMENAZAS

- Cambios en las políticas y costumbres en las instituciones
- Disminución del precio del papel
- Falta del apoyo financiero
- Desinterés de la comunidad
- Falta de recursos humanos

Nota. Análisis FODA del proyecto. Fuente: (Canva, 2024).

Nuestra mayor debilidad y amenaza es, que “a medida que aumenta la producción de papel, la industria de la pulpa y el papel no puede lograr el objetivo de reducción de emisiones debido al rápido crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero” (Man et al., 2020).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 1. Programa de capacitación para docentes:** Desarrollar un programa de formación específico para el cuerpo docente sobre la importancia del reciclaje y la sostenibilidad. Incluir incentivos para los docentes que participen activamente en la promoción del reciclaje entre sus estudiantes.
- 2. Integración curricular:** Incorporar temas de sostenibilidad y reciclaje en los planes de estudio de diversas asignaturas, no solo en las relacionadas con el medio ambiente.
- 3.** Crear proyectos interdisciplinarios que aborden la sostenibilidad desde diferentes perspectivas académicas.
- 4. Campaña de comunicación mejorada:** Desarrollar una campaña de comunicación más efectiva utilizando múltiples canales (redes sociales, correo electrónico, carteles, eventos) para llegar a toda la población de la institución. Utilizar mensajes claros y concisos que resalten los beneficios personales y colectivos del reciclaje.
- 5. Sistema de recompensas:** Implementar un sistema de puntos o reconocimientos para estudiantes y departamentos que demuestren mejoras significativas en sus prácticas de reciclaje. Organizar competencias amistosas entre los niveles académicos o departamentos del personal para fomentar la participación.
- 6. Mejora de la infraestructura de reciclaje:** Asegurar que haya contenedores de reciclaje claramente marcados y fácilmente accesibles en todo el colegio. Proporcionar información visual clara sobre qué materiales van en cada contenedor.
- 7. Colaboración con organizaciones externas:** Establecer alianzas con empresas de reciclaje locales o ONG ambientales para obtener apoyo adicional y recursos. Organizar visitas a plantas de reciclaje o centros de gestión de residuos para educar a la comunidad estudiantil.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8. **Evaluación y seguimiento continuo:** Implementar un sistema de monitoreo regular para medir el progreso en las tasas de reciclaje y la reducción de la huella de carbono. Realizar encuestas periódicas para evaluar los cambios en la conciencia y el comportamiento tanto de la comunidad estudiantil como el personal administrativo.

9. **Formación de "embajadores verdes":** Identificar y capacitar a estudiantes y personal motivado para que actúen como líderes en la promoción del reciclaje y la sostenibilidad. Darles la responsabilidad de organizar eventos y actividades relacionadas con el medio ambiente.

10. **Resistencia al cambio:** La dificultad para establecer una cultura de reciclaje refleja una resistencia general al cambio en los hábitos establecidos. Esto es común en muchas instituciones y requiere un enfoque a largo plazo y multifacético.

11. **Importancia del apoyo institucional:** La falta de apoyo significativo del cuerpo docente subraya la necesidad de un compromiso institucional más fuerte. El éxito de iniciativas de sostenibilidad depende en gran medida del respaldo de todos los niveles de la organización.

12. **Necesidad de educación continua:** A pesar de los esfuerzos iniciales, como explicar los procesos durante el canto del himno, se evidencia que la educación sobre reciclaje y sostenibilidad debe ser un proceso continuo y no un evento único.

13. **Impacto a largo plazo:** Aunque los resultados inmediatos pueden ser desalentadores, es importante reconocer que el cambio cultural es un proceso a largo plazo. Los esfuerzos sostenidos eventualmente darán frutos.

14. **Potencial de innovación:** Las dificultades encontradas pueden impulsar soluciones innovadoras en educación ambiental y gestión de residuos, posicionando a la institución académica como un centro de innovación en sostenibilidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. A. Provost-Savard, R. Legros, y G. Majeau-Bettez, «Parametrized regionalization of paper recycling life-cycle assessment», *Waste Manag.*, vol. 156, pp. 84-96, feb. 2023, doi: 10.1016/j.wasman.2022.11.018.
2. A. R. G. Azevedo et al., «Assessing the potential of sludge generated by the pulp and paper industry in assembling locking blocks», *J. Build. Eng.*, vol. 23, pp. 334-340, may 2019, doi: 10.1016/j.jobbe.2019.02.012.
3. Abdollahbeigi, «An Overview of the Paper Recycling Process in Iran», en *Journal of Chemical Reviews*, ene. 2021. doi: 10.22034/jcr.2021.118054.
4. Ajay, Parveen, A. et al., *Waste Recovery and Management: An Approach Sustainable Development Goals*. Boca Raton: CRC Press, 2023. doi: 10.1201/9781003359784.
5. Allwood, J. M., «Chapter 4 - Material efficiency—Squaring the circular economy: Recycling within a hierarchy of material management strategies», en *Handbook of Recycling (Second Edition)*, C. Meskers, E. Worrell, y M. A. Reuter, Eds., Elsevier, 2024, pp. 45-78. doi: 10.1016/B978-0-323-85514-3.00016-6.
6. Almanza Floyd, J., D'Adamo, I., Fosso Wamba, S., & Gastaldi, M., «Competitiveness and sustainability in the paper industry: The valorisation of human resources as an enabling factor», *Comput. Ind. Eng.*, vol. 190, p. 110035, abr. 2024, doi: 10.1016/j.cie.2024.110035.
7. Altunbey, H., & Çelikler, D., «Raising Awareness in 7th Grade Students with Educational Games on Waste and Recycling», *E-Kafkas J. Educ. Res.*, vol. 10, n.o 1, Art. n.o 1, abr. 2023, doi: 10.30900/kafkasegt.1205529.
8. Andeobu, L., Wibowo, S., & Grandhi, S. (2022). Artificial intelligence applications for sustainable solid waste management practices in Australia: A systematic review. *Science of The Total Environment*, 834, 155389.
9. Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)-UNEP-REGATTA. (s.f.). 25 de enero de 2024, de applications for sustainable solid waste management practices in Australia: A systematic review. *Science of The Total Environment*, 834, 155389.

10. Backes, C., «Chapter 38 - Recycling, law, and the circular economy», en Handbook of Recycling (Second Edition), C. Meskers, E. Worrell, y M. A. Reuter, Eds., Elsevier, 2024, pp. 575-585. doi: 10.1016/B978-0-323-85514-3.00015-4.
11. Balseca, M. N., & Calle, M. P. (2023). Educación Ambiental y actitudes frente a la naturaleza, en los niños/as del quinto grado de Educación General Básica, de la Escuela "Reino de Bélgica" del cantón Guano, en el período lectivo 2022- 2023. <http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/12706/1/UNACH-EC-FCEHT-EBAS-O21-2024.pdf>
12. Banco Bilbao Vizcaya Argentario, S.A. (2023). Datos de interés | Naciones Unidas
13. BBVA, «¿Qué es el papel reciclado y cuál es el proceso para reciclarlo?», NOTICIAS. Accedido: 12 de junio de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/que-es-el-papel-reciclado-y-cual-es-el-proceso-para-reciclarlo/>
14. Blanco, T. A. (2023, December 19), ¿Qué es el papel reciclado y cuál es el proceso para reciclarlo? BBVA NOTICIAS. Recuperado 25 de enero de 2024, de applications for sustainable solid waste management practices in Australia: A systematic review. Science of The Total Environment, 834, 155389.
- 15.C. Ferrara y G. De Feo, «Environmental Assessment of the Recycled Recycled Paper Production: The Effects of Energy Supply Source», Sustainability, vol. 13, n.o 9, p. 4841, abr. 2021, doi: 10.3390/su13094841.
16. C. Ferrara, P. Scarfato, R. Ferraioli, A. Apicella, L. Incarnato, y G. De Feo , «Environmental sustainability assessment of different end-of-life scenarios for the pulper rejects produced in the paper recycling process», Sustain. Prod. Consum., vol. 43, pp. 297-307, dic. 2023, doi: 10.1016/j.spc.2023.11.014.
17. C.-D. Dumitrica, A. Grigorescu, y A. A. Davidescu, «Circular economy a push and pull mechanism - Recycling starts before purchasing», J. Clean. Prod., vol. 430, p. 139363, dic. 2023, doi: 10.1016/j.jclepro.2023.139363.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

18. Caballero, M., & Lozano, S. (2007). Efecto invernadero, calentamiento. calentamiento proceso para reciclarlo? BBVA NOTICIAS. Recuperado 25 de enero de 2024, de applications for sustainable solid waste management practices in Australia: A systematic review. Science of The Total Environment, 834, 155389.
19. Caribe. C. E para A. L. y el. (2015). Objetivos de Desarrollo Sostenible Sostenible proceso para reciclarlo? BBVA NOTICIAS. Recuperado 25 de enero de 2024, de applications for sustainable solid waste management practices in Australia: A systematic review. Science of The Total Environment, 834, 155389.
20. CDNI Actualizada República de Panama.pdf (2024). Recuperado 28 de enero de 2024, de <https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/202206/CDN1%20Actualizada%20Rep%C3%BAblica%20de%20Panam%C3%A1.pdf>
21. Collection, J. B. N. G. I. (2024, 18 enero). Los gases de efecto invernadero tienen un impacto cada vez mayor en el día a día del mundo entero. Hacemos un recorrido por la ciencia para explicar qué es exactamente el calentamiento global que provoca el cambio climático y cuáles son sus consecuencias. National Geographic. <https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/que-es-el-calentamiento-global>
22. Dai, M., Sun, M., Chen, B. et al. Estrategias de cero emisiones netas de cada país para la industria de la pulpa y el papel. Nature, 626, 327–334 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06962-0>
23. Direccion de Cambio Climático (2023, December 271). Que es el cambio climático? Dirección de Cambio Climático. Dirección De Cambio Climatices Ministerio De <https://dcc.miambiente.gob.pa/que-es-el-cambioclimatico/>
24. E. Cajamarca, G. Alvarado, y J. Vázquez, «La asociatividad en el reciclaje como estrategia de desarrollo sostenible», Estud. Gest. Rev. Int. Adm., n.o 15, Art. n.o 15, 2024, doi: 10.32719/25506641.2024.15.7.
25. E. Jin et al., «Sustainability assessment and pathways for U.S. domestic paper recycling», Resour. Conserv. Recycl., vol. 199, p. 107249, dic. 2023, doi: 10.1016/j.resconrec.2023.107249.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

26. E. Sardianou, V. Nikou, K. Evangelinos, y I. Nikolaou, «What are the key dimensions that CE emphasizes on? A systematic analysis of circular economy definitions», *Environ. Syst. Decis.*, dic. 2023, doi: 10.1007/s10669-023-09956-5.
27. eazao. (2023, October 23). Matrix M700 - Eazao. Eazao <https://www.eazao.com/product/matrix-m700/>
28. EFEverde, R. (2023, abril 5). Chucanti, una reserva en el Darién de Panamá con una biodiversidad abrumadora. EFEverde. <https://efeverde.com/chucanti-reserva-darién-panamá-biodiversidad-abrumadora/> El cambio climático: causas, efectos y remedios. (2022, March 16). <https://www.enelgreenpower.com/es/learning-hub/transición-energética/cambio-climático-causas-consecuencias>
29. EPA. (2023). Descripción general de los gases de efecto invernadero.
30. FAO. (2016). El estado de los bosques del mundo 2016: Bosques y agricultura: desafíos Y oportunidades para la sociedad. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
31. Fluey&Crea. (2020) April (25) ¿Cómo se hace el papel? Producción de papel Fluey&Crea. Fluey&Crea. agricultura: desafíos Y oportunidades para la sociedad. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
32. G. Robertson, «Recycling of Aseptic Beverage Cartons: A Review», *Recycling*, vol. 6, n.o 1, p. 20, mar. 2021, doi: 10.3390/recycling6010020.
33. G. Yang et al., «Recycling sustainability of waste paper industry in Beijing : An analysis based on value chain and GIS model», *Waste Manag.*, vol. 106, pp. 62-70, abr. 2020, doi: 10.1016/j.wasman.2020.03.013.
34. Gaceta Oficial Digital. (2018).
35. Gaceta Oficial Digital. (2021).
36. Gaceta Oficial Digital. (2022).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

37. Gamboa, B. Z. (2019). Hábitos ambientales de los niños/as de 1er grado en el cuidado de las áreas verdes de la I.E N° 39001 Mariscal Sucre - Ayacucho 2019. https://repositorio.unsch.edu.pe/bitstream/UNSCH/6503/1/TESIS%20TS165_Gam.pdf
38. García, M. B. (2023, agosto 8). ¿En qué consiste el desarrollo sostenible? Desarrollo Sostenible. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2023/08/what-is-sustainable-development/>
39. Huella del Carbono. Parte 1: Conceptos, Métodos de Estimación y Complejidades Metodológicas. (s. f.). Recuperado 18 de enero de 2024, de https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=SO718-07642012000100017&script=sci_arttext
40. Huella_de_carbono.pdf. (2017). Recuperado 3 de febrero de 2024, de https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Huella_de_carbono.pdf
41. Iberdrola. (2019, December 2). Acuerdos Internacionales Sobre El Cambio Climático. Iberdrola. <https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/acuerdos-internacionales-sobre-el-cambio-climatico>
42. Iberdrola. (2021, April 22), HUELLA DE CARBONO, Iberdrola. <https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/hualla-de-carbono>
43. Impacto ambiental de la industria papelera | Sphere. (2022). <https://www.sphere-spain.es/impacto-ambiental-de-la-industria-papelera#:~:text=En%20los%20procesos%20de%20producci%C3%B3n.contener%20fenoles%20C%20ofuranos%20y%20dioxinas.>
44. J. C. Q. Mamani, C. A. R. Chávez, L. P. Quispe, M. G. Mamani, G. R. Q. y M. T. E. Tavera, «Análisis de Emisiones de CO2 en Perú a través de componentes Principales y clasificación jerárquica», Rev. Alfa, vol. n.o 22, Art. n.o 22, ene. 2024, doi: 10.33996/revistaalfa.v8i22.257
45. J. M. Posada Marín y J. C. Valencia Posada, «El reciclaje como fuente de del medio ambiente y acceso al trabajo», ene. 2024, Accedido: 12 de junio de 2024. [En línea]. Disponible en: <http://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/28174>

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

46. J. Sánchez-Ortiz, V. Rodríguez-Cornejo, R. Del Río-Sánchez, y T. García-Valderrama, «Indicators to Measure Efficiency in Circular Economies», *Sustainability*, vol. 12, n.o 11, p. 4483, jun. 2020, doi: 10.3390/su12114483
47. JV. (s. f.). Fossil CO2 emissions at record high in 2023. Global Carbon Budget. Recuperado 3 de febrero de 2024, de <https://www.sphere-spain.es/impacto-ambiental-de-la-industria-papelera:-:text=En%20los%20procesos%20de%20producci%C3%B3n.contener%20fenoles%2C%20furanos%20y%20dioxinas>.
48. L. García Caperuchipi, «Cómo trabajar el reciclaje en la escuela», *How to work recycling at school*, feb. 2024, Accedido: 12 de junio de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/32253>
49. Lazovska, D. (2019, 25 septiembre). 20 empresas comprometidas a su huella de carbono. *ExpokNews*. <https://www.expoknews.com/20-empresas-comprometidas-a-reducir-su-huella-de-carbono/>
50. Madroñero-Palacios, S., Guzmán-Hernández, T., Madroñero-Palacios S., & Guzmán-Hernández, T. (2018). Desarrollo sostenible. Aplicabilidad y sus tendencias. *Revista Tecnología en Marcha*, 31(3), 122-130 Climático. Iberdrola. <https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/acuerdos-internacionales-sobre-el-cambio-climatico>
51. Makertan, & Makertan. (2023, 16 junio). Proceso de fabricación del papel. *Lo Prestampa*. <https://laprestampa.com/el-proceso-grafico/materiales-productos-y-soportes/fabricacion-del-papel/>
52. Martin Vide, J. (2009). Conceptos previos y conceptos nuevos en el del cambio climático reciente. *Investigaciones Geográficas*, (49), 51. <https://doi.org/10.14198/ingeo2009.49.03>
53. Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible. (2021). Inventario de de Gases Efecto Invernadero, Valle de Aburró. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Retrieved from <http://www.cambioclimatico.gov.co/jsp/loader.jsf?ServicioPublicaciones&-ITipo=publicaciones&-IFuncion=loadContenidoPublicacion&id=1305>

54. P. Morseletto, «Targets for a circular economy», *Resour. Conserv. Recycl.*, vol. 153, p. 104553, feb. 2020, doi: 10.1016/j.resconrec.2019.104553.
55. Pellegrini Blanco, N. C., & Reyes Gil, R. E. (2009). Reciclaje de papel en la Universidad Simón Bolívar. *Revista de Investigación*, 33(67), 45-58.
56. Pineda-Sosa, F., Borggooff, M., Tejedor-Flores, N., Mora, D., & Chen, M. A. (2022). Evaluación de estrategias para reducir la huella ecológica en edificaciones residenciales en clima tropical. *I+D Tecnológico*, 18(2), Article 2. <https://doi.org/10.33412/idt.v18.2.3650>
57. Plan-Nacional-de-Accion-Climatica.pdf. (2022). Recuperado 2 de febrero 2024, de Austin, M. A. (2022). Evaluación de estrategias para reducir la huella ecológica en edificaciones residenciales en clima tropical. *ID Tecnológico*, 18(2), SU huella de carbono. ExpokNews. <https://www.expoknews.com/20-empresas-comprometidas-a-reducir-su-huella-de-carbono/>
58. Press, Europa. ¿En qué consisten los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Europa Press, 25 de septiembre de 2015. <https://www.europapress.es/internacional/noticia-consisten-objetivos-desarrollosostenible-20150925141553.html>.
59. Reyes, E. (2006). DRA. LIGIA CASTRO DE DOENS.
60. RSyS. E. (2022, enero 8). Calentamiento Global: Qué es, Definición, Causas, Consecuencias Empresarial Combate. *Responsabilidad Social Y Sustentabilidad*. <https://responsabilidadsocial.net/calentamiento-global-que-es- definicion-causas-consecuencias-y-combate/>
61. S. van Ewijk, J. Stegemann, y P. Ekins, «Limited climate benefits of global recycling of pulp and paper», *Nat. Sustain.*, vol. 4, pp. 1-8, feb. 2021, doi: 10.1038/s41893-020-00624-z.
62. S. Yousefi, M. Baqeri, B. M. Tosarkani, S. H. Amin, y H. Zolfagharinia, «A decision support framework for sustainable production planning of paper recycling systems», *Comput. Ind. Eng.*, vol. 183, p. 109500, sep. 2023, doi: 10.1016/j.cie.2023.109500.
63. Sainz, M. E., & Maza, J. Á. M. (2016). EL CONCEPTO DE GLOBAL Y LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS MEDIOAMBIENTALES EN EDUCACIÓN PRIMARIA.

64. Sanchez Zavaleta, C. A. (2016). Evolución del concepto de cambio y su impacto en la salud pública del Perú. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*, 33, 128-138. CALENTAMIENTO GLOBAL Y LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS MEDIOAMBIENTALES EN EDUCACIÓN PRIMARIA.
65. Savini, F. (2021). La economía circular de los residuos: valorización, y reutilización urbana. *Revista de Planificación y Gestión Ambiental*, 64 (12), 2114–2132. <https://doi.org/10.1080/O964O568.2020.1857226>
66. Schneider, H., & Samaniego, J. (s. f.). La huella del carbono en la producción
67. Sepúlveda, C. A. L. (2020). Universidad nacional abierta y a distancia UNAD.
68. Smith, A. B., & Johnson, C. D. (2018). Waste management and paper recycling: An analysis of the impact on carbon footprint reduction. *Journal of Environmental Studies*, 42(3), 123-138.
69. Sundana, E. J. (2019). Zero Waste Management Index Sebuah Tinjauan. *Creative Research Journal*, 5(O2), 55. recycling: An analysis of the impact on carbon footprint reduction. *Journal of Environmental Studies*, 42(3), 123-138.
70. T.-C. Kuo, N.-Y. Hsu, R. Wattimena, I.-H. Hong, C.-J. Chao, y J. Herlianto, «Toward a circular economy: A system dynamic model of recycling framework for aseptic paper packaging waste in Indonesia», *J. Clean. Prod.*, vol. 301, p. 126901, jun. 2021, doi: 10.1016/j.jclepro.2021.126901.
71. TIBA. (2018, julio 4). Te indicamos la huella de carbono de tu logística | TIBA. TIBA España. <https://www.tibagroup.com/es/huella-carbono-logistica/>
72. UC3M, G. mantenidas por C. (2023). Índice: Guía de Medio Ambiente: Recuperado 24 de enero de 2024, de https://uc3m.libguides.com/guias_tematicas/medio_ambiente/instituciones
73. United Nations. (s. f.). ¿Qué es el cambio climático? | Naciones Unidas. <https://www.un.org/es/climatechange/what-is-climate-change>

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

74. US EPA, O. (2019, abril 30). Descripción general de los gases de efecto invernadero [Overviews and Factsheets]. <https://espanol.epa.gov/la-energia-y-el-medioambiente/descripcion-general-de-los-gases-de-efecto-invernadero>
75. Vidal, M. (2011). Huella de Carbono, la Primera Medida. Fundación Desarrollo. 1. Retrieved from [https://ecodes.org/documentos/Ecodes_HC_Ser Responsable.pdf](https://ecodes.org/documentos/Ecodes_HC_Ser%20Responsable.pdf)
76. Y. Man, J. Li, M. Hong, y Y. Han, «Energy transition for the low-carbon pulp and paper industry in China», *Renew. Sustain. Energy Rev.*, vol. 131, p. 109998, oct. 2020, doi: 10.1016/j.rser.2020.109998.
77. Z. U. Ozola, R. Vesere, S. N. Kalnins, y D. Blumberga, «Paper Waste Circular Economy Aspects», *Environ. Clim. Technol.*, vol. 23, n.o 3, pp. 260-273, dic. 2019, doi: 10.2478/rtuct-2019-0094.

ANEXO 1

Preguntas para sondeo en Google Forms del proyecto "AmbiStudium" **Consentimiento informado para encuesta**

Esta encuesta es anónima.

No registraremos ninguna información personal sobre usted y los datos personales que pudieran aportarse serán guardados en una base de datos diferente. En cualquier caso, los datos personales que pudieran ser facilitados en el sondeo serán tratados de acuerdo con la Ley 81 del 26 de marzo de 2019 de la República de Panamá, la cual entró a regir el 29 de marzo de 2021, sobre Protección de Datos Personales.

El propósito de esta encuesta es recabar información sobre el nivel de conocimiento que poseen los estudiantes y el personal administrativo acerca de la huella de carbono y la adopción de prácticas sostenibles, así como analizar la interacción que tienen las personas en relación con estos temas.

A través de estos datos, se busca obtener una comprensión más profunda de la percepción y el entendimiento que tanto la población estudiantil como del personal administrativa tienen en cuanto al manejo del papel y su valorización, con el fin de identificar áreas de mejora en el ámbito educativo y promover una mayor conciencia sobre este asunto. Además, la encuesta pretende indagar si los estudiantes y el personal administrativo han tenido experiencias de aprendizaje o interacciones personales relacionadas con medidas medioambientales, y si consideran que se deben implementar acciones para garantizar un entorno más eco amigable en la sociedad. La información recolectada será tratada de manera confidencial y anónima, y no será utilizada para ningún propósito distinto al mencionado anteriormente.

Su participación es completamente voluntaria y puede optar por terminarla en cualquier momento.

No hay beneficios por realizar la encuesta. Si tiene dudas o quiere solicitar más información, puede dirigirse a Jheral Rodríguez [jheralr1726@gmail.com]

Tengo el permiso de mi tutor legal para participar de la encuesta. (Contestar si eres menor de edad).

SI NO

1. En una escala del 1 al 10, siendo 10 el más alto, ¿Qué entendimiento tienes sobre la huella de carbono y su impacto en el medio ambiente?

2. ¿Consideras que la reducción de la huella de carbono es importante para la preservación del medio ambiente?

SI NO

3. ¿Qué medidas tomas para reducir el consumo de energía en tu hogar?

RESPUESTA

4. ¿Has participado en actividades comunitarias relacionadas con la sostenibilidad o la protección del medio ambiente?

SI NO

5. ¿Crees que las acciones individuales pueden marcar una diferencia significativa en la lucha contra el cambio climático?

SI NO

6. ¿Qué barreras crees que impiden a las personas adoptar comportamientos más sostenibles?

RESPUESTA

7. En una escala del 1 al 10, siendo 10 el más alto, ¿Qué entendimiento tienes sobre el concepto de economía circular y su contribución al medio ambiente?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. ¿Cómo crees que se aplica el papel y otros desechos a la economía circular?

RESPUESTA

9. ¿Crees que la reutilización y el reciclaje del papel pueden contribuir a la reducción de la deforestación y la conservación de recursos naturales?

SI NO

10. ¿Crees que el sector administrativo genera mayor desecho de papel en comparación al cuerpo estudiantil?

SI NO

Link de la encuesta:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBhTm23lt8CVwF4VzrvAhXbomGBdulNqj_E31OZjwuB7VM_g/viewform?usp=sf_link

ANEXO 2

INFORMACIÓN GENERAL

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA ENCUESTA

Por medio del presente documento queremos invitarle a participar del estudio sobre el **“Análisis del impacto de la recolección de papel y su contribución a la reducción de la huella de carbono”**.

Este estudio forma parte del:

Programa de Jóvenes Científicos que lleva a cabo la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación (SENACYT).

Este es un estudio realizado por el estudiante **Jheral Rodríguez**, que cursa el **12°** del Colegio Pedro Pablo Sánchez.

Objetivo General del estudio:

Generar conciencia sobre la importancia de implementar prácticas sostenibles y reducir la huella de carbono a través de la recolección de papel en la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez.

El estudio contempla la realización de una encuesta de comportamiento que será totalmente anónima y confidencial. Si usted decide participar en este estudio, su cooperación será totalmente voluntaria.

La información obtenida a través de este estudio será tratada con rigurosas medidas de seguridad y confidencialidad, destinándose únicamente a propósitos de investigación por parte de nuestro equipo. Cabe destacar que cualquier dato de identificación personal será omitido de manera cuidadosa en todos los informes y publicaciones asociadas, salvaguardando así la privacidad y confidencialidad de los participantes.

Firmas:

Participante

Fecha: _____-_____-2024

Jheral Rodríguez

Investigador principal

ANEXO 3

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Por medio del presente documento, los abajo firmantes, investigadores y colaboradores del estudio "Análisis del impacto de la recolección de papel en la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez y su contribución a la reducción de la huella de carbono, en el 2024".

Mitzy Marín (Tutora) y Jheral Rodríguez (Investigador Principal)

Nos comprometemos a respetar la confidencialidad de los datos obtenidos de las encuestas (Comunidad Educativa del plantel) y de cualquier otro método de recolección de datos (consentimiento del acudiente para formar parte de la asociación "Unidos por el Reciclaje"), y a no divulgar ninguna información que permita la identificación de los sujetos que participan en el proyecto.

Nombre: Mitzy Marín

Firma _____

Jheral Rodríguez

Fecha: 23-02-2024

ANEXO 4

CONSENTIMIENTO INFORMADO PADRES O TUTORES LEGALES

Datos del estudio

A continuación, le presentamos la siguiente información cuyo propósito es ayudarle a tomar la decisión de participar o no en esta investigación.

Título del proyecto: **“ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA RECOLECCIÓN DE PAPEL Y SU CONTRIBUCIÓN A LA REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO”**

Investigador responsable: Jheral Rodríguez Gaitán

Colaboradores: Estudiantes y cuerpo administrativo de la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez

Patrocinante de la investigación: Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).

Le estamos invitando a su hijo/a _____, con C.I.P. _____ a participar del proyecto titulado análisis del impacto de la recolección de papel y su contribución a la reducción de la huella de carbono, con el fin de promover las medidas sostenibles en estrategias de innovación y su contribución a la reducción de la huella de carbono.

El objetivo de este estudio generar conciencia sobre la importancia de implementar prácticas sostenibles y reducir la huella de carbono a través de la recolección de papel en la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez.

Este estudio incluirá participantes de educación Media de la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez. Al aceptar participar de esta investigación su hijo participará en encuestas, entrevistas y talleres de formación.

Consideraciones éticas:

Yo estoy en conocimiento que mi hijo/a _____ ha sido invitado(a) a participar en esta investigación, en calidad de estudiante.

Esta investigación no conlleva ningún tipo de riesgo para mi hijo/a.

Con respecto a algún problema que creo que puede estar relacionado con la participación de mi hijo/a en esta investigación, me comunicaré directamente con la investigadora principal.

La investigación ofrece una serie de beneficios significativos. Entre ellos se destaca la oportunidad de recibir formación en medidas medioambientales, sostenibilidad, innovación y creatividad. Los estudiantes tendrán la posibilidad de participar en diversos talleres diseñados para aumentar su comprensión de los factores que impactan en el medio ambiente, así como aprender cómo las prácticas sostenibles pueden contribuir a la mejora continua. Además, su participación en el proyecto será debidamente reconocida por todas las instituciones involucradas, otorgándoles un certificado que detalla su contribución. Es importante destacar que este tipo de proyectos no solo enriquece el currículo de los participantes, sino que también les brinda una experiencia práctica invaluable en el campo de la sostenibilidad y la protección medioambiental.

No existen ningún tipo de costos asociados a la investigación para mi hijo/a. y de existir un costo este sería subsidiado por el proyecto.

La participación de mi hijo/a en este estudio implica no recibir ninguna compensación económica.

Toda información confidencial sobre datos personales de mi hijo/a será mantenida en completa reserva. Su contenido específico no será divulgado y la información proporcionada será usada exclusivamente con fines de esta investigación y manejada y protegida únicamente por la investigadora principal del proyecto y sus colaboradores.

No acepto que se mencione el nombre de mi hijo/a en la publicación de los resultados del estudio. La identidad de mi hijo/a también será confidencial en los documentos de análisis. Para ello, cada estudiante recibirá un número único, de forma la identidad de cada estudiante no pueda ser identificado por externos a la investigación.

Permito que mi hijo participe en entrevistas y encuestas, solo con el único propósito de evidenciar la investigación, y podré acceder a este material de ser solicitado. La duración de la participación de mi hijo/a será de un año (5 meses).

Los datos de mi hijo/a serán custodiados por Jheral Rodríguez, Investigador Principal del proyecto, quien guardará la información en bases de datos de la Escuela secundaria Pedro Pablo Sánchez, que solo tienen acceso los colaboradores del proyecto, dichos datos no serán compartidos ni entregados a nadie.

Consiento voluntariamente la participación de mi hijo/a _____, además entiendo que es totalmente libre y voluntaria. Mi hijo/a posee el derecho a retirarse de la investigación en el momento que lo desee, sin expresión de causa y sin consecuencias negativas.

En caso de decidir retirarse en el proceso avanzado de la investigación, los datos de mi hijo/a serán eliminados y no tendrán validez.

Los resultados de esta investigación serán presentados en un informe final dirigido a la SENACYT, y en una publicación de relevancia, en donde la identidad de cada participante es completamente anónima.

Yo _____ deseo obtener información de los resultados del estudio, los que pueden ser enviados a mi correo electrónico _____, o podrán acceder a mi persona mediante el teléfono _____.

He leído (o se me ha leído) la información del documento de consentimiento informado. He tenido tiempo para hacer preguntas y se me ha contestado claramente. No tengo ninguna duda sobre mi participación.

Acepto voluntariamente la participación de mi hijo/a. Por lo que los derechos de participación en el estudio y la confidencialidad de la información de mi hijo/a, están asegurados por el investigador responsable y por el Comité de Ética Científico de la Universidad Tecnológica de Panamá.

Contactos

Consultas investigador/a: En caso de tener alguna duda en relación al consentimiento, por favor comuníquese con el investigador responsable, Jheral Rodríguez vía correo electrónico: jheralr1726gmail.com

Reclamación: En caso de estimar que sus derechos hayan sido vulnerados tanto durante como después de realizada la investigación, puede contactarse con el Comité de Ética, el cual examinará los proyectos de acuerdo con regulaciones nacionales e internacionales de carácter ético.

Investigador responsable:

Nombre: Jheral Rodríguez G.

Teléfono: 342-2431 / 6936-0675

Correo: jheralr1726@gmail.com

El presente consentimiento informado se firma en dos ejemplares. Uno de los documentos queda en poder del /la investigador/a y el otro en poder del participante.

Acepto participar y firmo a continuación.

Nombre del Tutor del estudiante

Firma y cédula del Tutor del estudiante

Jheral Rodríguez G.
Investigador principal

ANEXO 5

DISEÑO SITUACIONAL DEL PROYECTO

Análisis del Impacto de la Recolección de Papel en la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez y su Contribución a la Reducción de la Huella de Carbono

Introducción:

Este estudio tiene como objetivo evaluar la influencia de la introducción de una iniciativa de reciclaje de papel en la escuela secundaria Pedro Pablo Sánchez y su eficacia para disminuir la huella de carbono de la escuela. La metodología del diseño situacional se empleará para dirigir el proceso de investigación, garantizando su aplicabilidad e importancia en el entorno único de la institución educativa. Al emplear el diseño situacional, esta investigación se adaptará a las necesidades y características específicas de la escuela secundaria Pedro Pablo Sánchez, mejorando así el impacto potencial del programa de recolección de papel en la reducción del daño ambiental.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

La acumulación sustancial de residuos de papel en los entornos académicos plantea un desafío notable para la sostenibilidad ambiental. El manejo y la eliminación inadecuados de estos materiales de desecho pueden provocar efectos adversos como la deforestación, la contaminación del suelo y las fuentes de agua, así como la liberación de gases de efecto invernadero a la atmósfera. En las instalaciones de la escuela secundaria Pedro Pablo Sánchez, el problema del desperdicio excesivo de papel es evidente, por lo que es necesario tomar medidas inmediatas para mitigar las repercusiones ambientales asociadas a las prácticas de gestión del papel. Es imperativo implementar intervenciones destinadas a reducir la huella ecológica del uso del papel en la institución educativa para promover un enfoque de gestión de residuos más responsable con el medio ambiente.

SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA

El diseño situacional, un marco metodológico caracterizado por su adaptabilidad y flexibilidad, se utilizará como enfoque rector para la implementación de este proyecto en particular. Este enfoque metodológico tiene la capacidad única de adaptarse y modificarse para adaptarse a los atributos distintivos y específicos inherentes al contexto de la escuela secundaria Pedro Pablo Sánchez. De igual manera, la metodología está descrita a detalle en la parte superior del informe.

ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN

Duración:

El presente proyecto de investigación tendrá una duración de cinco (5) meses, iniciando en el mes de abril y culminando en el mes de agosto del mismo año.

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

El proyecto "Aplicación para la Automatización y análisis de la toma de decisiones por organizaciones en PANAMÁ" ha sido financiado por la SENACYT con un monto de B/. 700.00 balboas para su desarrollo y ejecución.

Entrega de fondos:

En el mes de abril, el financiamiento será entregado al adulto coordinador del proyecto, quien será responsable de custodiar y administrar dichos fondos.

Rendición de cuentas:

El adulto coordinador deberá presentar un presupuesto y los recibos de las compras realizadas en el marco del proyecto, como constancia del uso eficiente y responsable de los fondos.

Detalle de los tipos de compras que se realizarán con los fondos:

Rubro

Compra de insumos

Compra de equipo

Pago de movilización de los participantes

Gastos varios del apoyo del mentor

Alimentación

Papelería o útiles

Materiales, artículos, etc.

BENEFICIOS O PRODUCTOS RESULTANTES

- Los resultados de esta encuesta arrojarán luz sobre el nivel de comprensión que poseen los estudiantes respecto a la huella de carbono, así como sobre su familiaridad con medidas sostenibles y su aplicación en centros educativos, comunidades y hogares.
- Se adquirirá una comprensión más precisa de la percepción y el conocimiento que poseen tanto los estudiantes como el personal administrativo acerca de la huella de carbono y los principios de la economía circular en el proceso de valorización del papel.
- Los datos recopilados permitirán determinar si los estudiantes han tenido experiencias de aprendizaje o interacción personal con medidas sostenibles, así como si consideran necesario implementar actividades que promuevan un entorno más ecológico y amigable con el medio ambiente.

IMPACTO ESPERADO

Social: Los resultados contribuirán a enriquecer el entorno educativo de los estudiantes que promueven prácticas amigables con el medio ambiente, lo que podría fomentar una mayor cooperación en la lucha contra el cambio climático.

Economía: Los resultados fomentarán la adopción de una nueva estrategia para valorizar el papel desechado en el centro educativo, contrarrestando así el consumismo de papel y promoviendo prácticas más sostenibles. Principio del formulario.

PRESUPUESTO

PROGRAMA DE JÓVENES CIENTÍFICOS PARA EL AÑO 2024 Subsidio Económico

El subsidio económico es otorgado por la SENACYT para apoyar a los participantes a alcanzar los objetivos del proyecto de investigación.

Rubro	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado
Alquiler/compra de equipo	350.89	
Pago de movilización de los participantes	90.00	
Gastos varios del apoyo del mentor	50.00	
Alimentación	50.00	
Papelería o útiles	96.25	
Compra de insumos	50.00	
TOTAL	B/. 687.14	B/. -

Observación:

Firma del Mentor

Firma del Adulto Coordinador

Firma del Investigador y Co Investigador

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se extraerán conclusiones y se formularán recomendaciones en el discurso posterior, derivadas de un examen exhaustivo de los hallazgos, que arrojarán luz sobre los efectos significativos de la iniciativa de recolección de papel en la mitigación de la huella de carbono, específicamente en el contexto de la escuela secundaria Pedro Pablo Sánchez. Se formularán sugerencias para mejorar y ampliar el programa, junto con estrategias para fomentar el espíritu de la sostenibilidad ambiental dentro del ecosistema educativo.

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES

Se coordinará con la dirección de la escuela, profesores, alumnos y padres de familia para llevar a cabo las recomendaciones del proyecto. Se fomentará la participación de toda la comunidad educativa para asegurar el logro del programa de reciclaje de papel y la promoción de prácticas sostenibles en el colegio.

EVALUACIÓN Y MONITOREO

Se implementará un sistema de evaluación y seguimiento con el fin de medir de manera continua el impacto del programa de recolección de papel en la reducción de la huella de carbono de la escuela. Se llevarán a cabo evaluaciones periódicas para identificar posibles áreas de mejora y realizar los ajustes necesarios para garantizar la efectividad del programa.

Mediante el diseño situacional se podrá desarrollar un proyecto de investigación riguroso y pertinente, adaptado a las necesidades y características específicas de la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez. Los resultados obtenidos serán de utilidad para tomar decisiones informadas sobre la gestión del papel y la promoción de prácticas sostenibles en la institución, contribuyendo de esta manera a la reducción de su huella de carbono y a la creación de un entorno educativo más sostenible.

ANEXO 6

MODELO DE NEGOCIOS BUSINESS CANVA

Figura 27

Diagrama de aspectos de innovación y emprendimiento Business Model Canvas.

BUSINESS MODEL CANVAS

DESIGNADA PARA: PROGRAMA DE JOVENES CIENTIFICOS 2024

DISEÑADO POR: JHERAL RODRIGUEZ

DÍA: 04-05-2024

Nota. Es una herramienta de gestión estratégica que te permite conocer los aspectos clave de tu proyecto; es crucial para analizar y determinar la viabilidad de gestionar un proyecto a través de sus apartados. Fuente: Modelo Canvas: Qué es, Para qué sirve, cómo se usa y ejemplos, (2024).

ANEXO 7

VALIDACIÓN DE ENCUESTAS

marilyn morales
para mí, Calitim1090

16 abr 2024, 2:00 p.m. ☆ 😊 ↩ ⋮

Buenos días Jheral,

Espero te encuentres bien,

Verificando el documento compartido, considero que está muy completo ya que nos permite tomar conciencia de lo que contribuimos al calentamiento global y la medición y reducción de contaminación nos lleva a tratar de evitar los peligros del cambio climático actual.

Por otra parte considero que se debe agregar en la introducción un resumen de la economía circular ya que veo varias preguntas asociadas y considero muy pocas personas mantienen el conocimiento a que se refiere, otra idea puede ser colocar una pregunta que trate de identificar cuántas persona conocen a que se refiere economía circular.

Saludos cordiales,

Marilyn Morales
Ingeniera Industrial

↩ Responder

↩ Responder a todos

➡ Reenviar

Lic. Alma González

Quedo a la espera

7:56 a. m. ✓✓

Buenas tardes Jheral bendiciones 5:38 p. m.

Lef el documento que me envié está súper bueno . Felicidades.
Si sería bueno además de colocar un breve resumen de la economía circular; un resumen sobre la importancia de reciclar el papel para disminuir la huella de carbono, generando conciencia en la población como una forma de sostenibilidad ambiental, conservación y disminución de la tala de árboles que son fuentes de oxígeno para el planeta.

5:49 p. m.

Estamos a la orden para apoyarte durante la investigación, cualquier pregunta o duda me puede escribir.
Saludos 😊

5:56 p. m.

Listo, muchas gracias licenciada 6:07 p. m. ✓✓

Lic. Alma González

Lef el documento que me envié está súper bueno . Felicidades.
Si sería bueno además de colocar un breve resumen de la economía circular; un resumen sobre la importancia de reciclar el papel para disminu...

Al tanto de las recomendaciones

6:07 p. m. ✓✓

Excelente 👍 6:08 p. m.

Escribe un mensaje

ANEXO 8

RESEGIS

Sr. Jheral Madiel Rodríguez Gaitán

RESEGIS

Hemos recibido su solicitud referente al protocolo de investigación:

Análisis del impacto de la recolección de papel en la escuela secundaria Pedro Pablo Sánchez y su contribución a la reducción de la huella de carbono, en el 2024

Su protocolo ha sido incluido en el registro de protocolos de investigación para la salud. **Registro número 3391**

Para acceder al Registro de Protocolos de Investigación para la Salud por favor

ANEXO 9

COMITÉ DE BIOÉTICA

CNBI

COMITÉ NACIONAL DE BIOÉTICA
DE LA INVESTIGACIÓN | PANAMÁ

PROYECTO

COMITÉ DE BIOÉTICA

ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA RECOLECCIÓN DE PAPEL EN LA ESCUELA SECUNDARIA
PEDRO PABLO SÁNCHEZ Y SU CONTRIBUCIÓN A LA REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO

P-CIBio-007-2024

ANEXO 10

FASE DE CLASIFICACIÓN DEL PAPEL RECOLECTADO

Estudiantes

11° Q

11° S

11° R

11° P

11° O

ANEXO 11

FASE DE ENCUESTA

Personal Administrativo

Estudiantes

